

KONVERGENSI

MENENTUKAN FUNGSI FAKTOR RASIO TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Teguh Pribadi Ikhsan, Hartarto Junaedi, Devi Dwi Purwanto 1 - 7

ALAT PERAWATAN TANAMAN TOMAT OTOMATIS BERBASIS ARDUINO NANO DAN NODEMCU

Mochamad Iqbal Kurniawan, Agus Darwanto, Bambang Dwi Sulo 8 - 15

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE DENGAN NOTIFIKASI ANDROID (STUDI KASUS DI POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA)

Hariyanto, Ery Sadewa Yudha Wrahatnala, Edwin Riksakomara 16 - 24

SISTEM INFORMASI ALAT MEDIS BERBASIS WEB DENGAN METODE FAST DI RUMAH SAKIT RKZ SURABAYA

Robertus Nyarso Listiyono, Roenadi Koesdijarto 25 - 33

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN PRESTASI SISWA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

Ahmad Habib, Fatihuddin 34 - 40

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SILSILAH, PROFIL, DAN PASAR BURUNG LOVEBIRD BERBASIS ANDROID

Prasetya Wahyu Kurniyadhi, Badar Said 41 - 53

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN BARANG BERBASIS WEB (STUDI KASUS PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA SURABAYA)

Anik Setyaningsih, Mochamad Sidqon 54 - 61

ISSN: 1858-0688 (Media Cetak)

KONVERGENSI

Volume 16 Nomor 1

Januari 2020

Editor in Chief

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Assistant Editor

Fridy Mandita, S.Kom., M.Sc

Editor on Board

Ahmad Habib, S.Kom., MM.

Anis R Amna, S.Kom., M.Kom., MBA

Agus Hemanto, S.Kom., M.MT.

Addin Aditya, S.Kom., M.Kom. - STIKI Malang, Indonesia

Adnan Zulkarnain, S.Kom., M.M.S.I. - STIKI Malang, Indonesia

Reviewer

Dr. Edio da Costa - Dili Institute of Technology, Timor-Leste

Dr. Arna Fariza - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia

Dr. Umi Salamah - Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Dr. Evy Poerbaningtyas - STIKI Malang, Indonesia

Dr. Arif Muntasa - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Dr. Reny Nadlifatin - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia

Dr. Andi Tenriawaru - Universitas Halu Oleo, Indonesia

Dr. Bagus Setya Rintyarna - Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Dr. Heru Purnomo Ipung - Swiss German University, Jakarta, Indonesia

Dr. Fika Hastarita Rachman - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Dr. Tora Fahrudin - Universitas Telkom Bandung, Indonesia

Dr. Evi Triandini - Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia

Dr. Bambang Jokonowo - Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

Dr. Yeni Kustiyahningsih - Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Website : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/KONVERGENSI/index>

KONVERGENSI

Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarkan iptek dan perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Diterbitkan pertama kali pada Januari 2015 dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal KONVERGENSI edisi ini bisa terwujud. Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Dalam penerbitan keduabelas pada bulan Januari 2020 dengan tujuh buah makalah di bidang informatika dan komunikasi. Lima artikel bertemakan sistem informasi, yang terdiri dari sistem informasi perpustakaan, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi prestasi siswa, sistem informasi pengiriman barang, serta sistem informasi buat penggemar burung *lovebird*. Sebuah artikel tentang perangkat keras dan sensor dan sebuah artikel membahas kinerja berbasis fuzzy. Jurnal ini diharapkan dapat berkembang dan semakin berkualitas. Andil besar dan peran para penulis, pembaca dan pengelola akan menentukan tingkat kualitas yang dicapai.

Segenap pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis yang makalahnya dimuat pada edisi ini. Redaksi berharap edisi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca. Dengan ini redaksi mengundang seluruh peneliti di Indonesia maupun luar negeri untuk mengirimkan makalahnya dengan berpedoman pada aturan tata tulis dibagian dalam sampul kulit belakang. Juga saran dan kritik dari pembaca dan pihak yang konsen dengan jurnal ini kami harapkan sebagai masukan yang berarti.

Tiada gading yang tak retak, sebagai pengurus kiranya dimaafkan bila ada kesalahan.

Surabaya, Januari 2020

Redaksi

KONVERGENSI

DAFTAR ISI

MENENTUKAN FUNGSI FAKTOR RASIO TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)	
Teguh Pribadi Ikhsan, Hartarto Junaedi, Devi Dwi Purwanto	1 - 7
ALAT PERAWATAN TANAMAN TOMAT OTOMATIS BERBASIS ARDUINO NANO DAN NODEMCU	
Mochamad Iqbal Kurniawan, Agus Darwanto, Bambang Dwi Sulo	8 - 15
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE DENGAN NOTIFIKASI ANDROID (STUDI KASUS DI POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA)	
Hariyanto, Ery Sadewa Yudha Wrahatnala, Edwin Riksakomara	16 - 24
SISTEM INFORMASI ALAT MEDIS BERBASIS WEB DENGAN METODE FAST DI RUMAH SAKIT RKZ SURABAYA	
Robertus Nyarso Listiyono, Roenadi Koesdijarto	25 – 33
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN PRESTASI SISWA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING	
Ahmad Habib, Fatihuddin	34 – 40
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SILSILAH, PROFIL, DAN PASAR BURUNG LOVEBIRD BERBASIS ANDROID	
Prasetya Wahyu Kurniyadhi, Badar Said	41 - 53
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN BARANG BERBASIS WEB (STUDI KASUS PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA SURABAYA)	
Anik Setyaningsih, Mochamad Sidqon	54 - 61

MENENTUKAN FUNGSI FAKTOR RASIO TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DENGAN MENGGUNAKAN FUZZY PADA PERUSAHAAN PUBLIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Teguh Pribadi Ikhsan^{*}, Hartarto Junaedi^{}, Devi Dwi Purwanto^{***}**

Magister Teknologi Informasi, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Email : ^{*}teguh1@mhs.stts.edu, ^{**}aikawa@stts.edu, ^{***}devi@stts.edu

ABSTRAK

Pemilihan Investasi di Bursa Saham menjadi salah satu opsi yang cukup bagus untuk memperoleh keuntungan. Dengan menghitung Pertumbuhan keuntungan dari Rasio Kinerja Perusahaan terdiri dari beberapa 6 Faktor antara lain Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TAT). di perusahaan Manufaktur. Berdasarkan rasio yang diperoleh dapat digunakan untuk pertimbangan Investasi. Metode Fuzzy yang digunakan untuk melakukan perhitungan adalah Mamdani dengan masing-masing 3 variabel linguistik disetiap Input dan Output. Dalam perhitungan ini sangat membantu kepada calon investor sebagai pertimbangan jika ingin melakukan Investasi. Dengan hasil perhitungan evaluasi dengan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0,2455.

Kata Kunci : Saham, Perusahaan Manufaktur, Rasio, Fuzzy Mamdani, MAPE

1. Pendahuluan

Keberhasilan perusahaan sering diukur dari kinerja manajemen yang dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan di masa depan tidak dapat dipastikan, perlu untuk memprediksi perubahan dalam pendapatan. Perubahan laba adalah hasil dari kinerja perusahaan, untuk itu perlu dianalisis terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan dengan analisis laporan keuangan [1]. Untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan, data komparatif dari setiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan sebagai salah satu alat analitik sebagai dasar Analisis laporan keuangan [2]. Salah satu Laporan Keuangan yang resmi

di keluarkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah data Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Ketika nilai perusahaan meningkat sehingga berimplikasi terhadap kenaikan harga saham, tentu hal ini yang sangat diinginkan para investor.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan mengenai persentase keuntungan yang telah dilakukan antara lain tentang Analisis Laba Dengan Rasio Keuangan (Studi Pada Manufaktur di Bursa Efek Indonesia) [2] dan Hubungan antara ROA, ROE dan ROI Ratios dengan Harga Saham Pasar Perusahaan Asuransi Yordania [3]. Salah satunya dengan menetapkan faktor yang berpengaruh, antara lain Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity (DE),

Inventory Turn Over (ITO), Return on Investment (ROI) Leverage Ratio (LR), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Total Aset Turn Over (TAT), Gross Profit Margin (GPM), and Current Ratio (CR).

Menghitung profit growth berdasarkan data penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode Multiple Linear Regression Analysis [4] untuk menghasilkan keakuratan data sebesar 77%. Sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan nilai keakuratan yang lebih baik.

Dari penelitian-penelitian sebelum-nya tidak ada yang menggunakan Fuzzy untuk menentukan Profit Growth, sehingga peneliti tertarik dengan menyusun dengan menggunakan Fuzzy. Dalam penelitian ini membahas tentang Laba merupakan cerminan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan dan operasi perusahaan. Pendekatan model fuzzy digunakan untuk memprediksi kinerja Perusahaan di tahun mendatang [1], [4]–[6].

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Peramalan Data Time Series

Time series adalah kumpulan dari pengamatan yang teratur selama periode waktu yang sama dan suksesif pada sebuah variabel. Berdasarkan data historis masa lalu, peramalan data time series memprediksi apa yang akan terjadi, dengan mempelajari bagaimana sebuah variabel berubah setiap waktu, sebuah relasi diantara kebutuhan dan waktu dapat diformulasikan dan digunakan untuk memprediksi tingkat kebutuhan yang akan datang [7].

Teknik peramalan tidak selamanya selalu tepat karena teknik peramalan yang digunakan belum tentu sesuai dengan sifat datanya atau disebabkan oleh kondisi di luar bisnis yang memerlukan penyesuaian bisnis. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi peramalan sehingga dapat diketahui sesuai atau tidaknya teknik peramalan yang digunakan. Oleh karena itu, dapat ditentukan teknik peramalan yang lebih sesuai dengan menghitung batas toleransi penyimpangan ramalan yang terjadi [7].

Pada prinsipnya, evaluasi hasil peramalan dilakukan dengan membandingkan hasil peramalan dengan nilai kenyataan. Penggunaan teknik peramalan yang menghasilkan penyimpangan terkecil adalah peramalan yang paling sesuai untuk digunakan [7].

Untuk mengevaluasi besarnya penyimpangan yang terjadi pada data hasil peramalan terhadap data riil salah satunya dengan menggunakan metode MAPE (Mean Absolute Percentage Error) [8].

2.2. Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan

2.2.1. Current Ratio = Aktiva Lancar : Hutang Lancar

Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Penghitungan ini dimaksudkan untuk seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Nilai ideal dari analisa rasio lancar ini yaitu minimal sebesar 2, jika semakin besar maka semakin baik dan perusahaan

tersebut dalam keadaan yang sehat [1].

2.2.2. Total Asset Turnover Ratio = Penjualan : Modal Aktiva (Total Aset)

Tingkat perputaran aset total adalah rasio yang mengukur tingkat perputaran semua aset yang dimiliki oleh perusahaan dan mengevaluasi berapa banyak penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva [1].

2.2.3. Debt to Equity Ratio = Total Hutang : Modal Sendiri

Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini dapat ditemukan dengan membandingkan semua hutang (termasuk hutang saat ini) dan total ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam (kreditur) dan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio tersebut digunakan untuk menentukan setiap rupee dari modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan hutang [1].

2.2.4. Gross Profit Margin = Laba Kotor : Penjualan

Margin laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memproduksi secara efisien karena harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi margin laba kotor, semakin baik kondisi operasi perusahaan. Begitu pula sebaliknya jika margin laba kotor rendah, itu berarti bahwa perusahaan tidak dapat mengendalikan biaya produksinya dan harga pokok penjualan. Oleh karena itu, semakin rendah margin laba kotor, semakin buruk kondisi operasi perusahaannya [1].

2.2.5. Return on Assets = Laba Bersih Setelah Pajak : Total Aset (atau Rata-rata Total Aset)

Return on investment, atau rasio yang biasa disebut return on investment (ROI) atau return on asset (ROA), menunjukkan tingkat pengembalian total aset yang digunakan oleh suatu perusahaan. ROA juga merupakan salah satu cara untuk mengukur efisiensi pengelolaan investasi. Semakin kecil rasionya, semakin buruk efeknya, begitu pula sebaliknya. Artinya rasio digunakan untuk mengukur efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan [1].

2.2.6. Return on Equity = Laba Bersih Setelah Pajak : Ekuitas Pemegang Saham

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasionya, semakin baik. Artinya, status pemilik perusahaan semakin kuat dan sebaliknya [1].

2.3. Sistem Fuzzy

Logika Fuzzy Yang diperkenalkan Lutfi Zadeh pada tahun 1965 dengan jurnal yang disebut "Fuzzy Sets" adalah suatu cara untuk memetakan ruang-ruang input ke dalam suatu ruangan output yang sesuai. Derajat Fuzzy digambarkan menggunakan angka antara 0 dan 1. Meskipun banyak cara selain Fuzzy, namun Fuzzy dianggap memberikan solusi terbaik karena dengan menggunakan Fuzzy akan lebih cepat dan lebih murah [9], [10].

Dalam membangun sebuah sistem inferensi fuzzy dikenal beberapa metode penalaran, antara lain: metode Mamdani, metode

Tsukamoto dan metode Sugeno. Metode Fuzzy Mamdani juga biasa disebut dengan metode Max-Min.

5 (lima) langkah dalam melakukan penalaran secara umum dalam Sistem fuzzy, yaitu:

1. Memasukkan input fuzzy.
2. Menerapkan operator fuzzy.
3. Menerapkan metode implikasi.
4. Komposisi semua output.
5. Defuzifikasi.

2.3.1. Himpunan Fuzzy

Suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A , yang sering ditulis dengan $\mu_A[x]$, memiliki 2 kemungkinan, yaitu Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan [11].

2.3.2. Kurva Gaussian 2

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi.

Gambar 1. Kurva Gaussian

3. Metode

Penelitian ini menggunakan data dari penelitian sebelumnya [4] sebagai Ground truth untuk menghitung Profit growth digunakan menyusun Variabel Linguistik pada sistem Fuzzy. Dengan menggunakan data sebanyak 32 Perusahaan pada laporan Keuangan tahun 2013 [12] dengan hasil perhitungan Profit Growth lebih besar dari Nol (> 0).

Perhitungan Profit Growth menggunakan Regresi linier berganda sebagai berikut [4]:

$$\begin{aligned} \text{Profit growth} = & -0.325 + \\ & 0.008 \text{ CR} + 0.122 \text{ DER} - \\ & 0.271 \text{ TAT} + 2.165 \text{ GPM} + \\ & 0.623 \text{ ROA} - 0.910 \text{ ROE} \end{aligned} \quad (1)$$

Metode penelitian ini menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Keuangan tahun 2013 pada data ICMD. Melalui Studi Sistem dengan menentukan obyek penelitian yang akan dilakukan terhadap data set.
2. Studi Pustaka yaitu kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang berkaitan tentang penelitian yang akan dilakukan.
3. Studi Pengembangan Sistem yaitu menggunakan beberapa tahap perangkat lunak untuk merancang, menganalisis sistem, dan

membuat aplikasi sebagai berikut :

- a. Memilih dari hasil menghitung Profit Growth yang hasilnya lebih dari nol.
- b. Memproses fuzzifikasi terhadap setiap input dan output.
- c. Menyusun basis kaidah fuzzy.
- d. Menyusun Sistem fuzzy.
- e. Mengevaluasi/menguji sistem fuzzy.

4. Hasil dan Pembahasan

Data yang didapatkan untuk diproses pada Tabel 1 adalah Rasio nilai dari Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM) dan Total Asset Turnover (TAT). Data-data tersebut selanjutnya akan diproses ke dalam logika Fuzzy untuk menentukan variabel-variabel yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil keluaran yang diharapkan, seperti pada Tabel 2.

Semua fungsi Keanggotaan input dan output menggunakan Gaussian2 (gauss2mf), seperti pada Gambar 1, dengan persamaan sebagai berikut:

$$B(X, y, \beta) = \frac{1}{1 + (\frac{x-y}{\beta})^2} \quad (2)$$

Tabel 1. Data Time Series

No	CR	DER	TAT	GPM	ROA	ROE	PG
1	1,54	0,86	1,10	0,68	0,04	0,07	0,93
2	4,71	0,28	1,00	0,70	0,31	0,40	0,82
3	4,24	0,30	0,93	0,60	0,11	0,14	0,73
4	3,99	0,36	1,05	0,51	0,03	0,04	0,55
5	1,81	0,41	1,14	0,56	0,13	0,21	0,53

32	1,75	1,13	0,81	0,23	0,07	0,15	0,01

Tabel 2. Himpunan Fuzzy

Fungsi	Variabel	Himpunan
Input	Current Ratio	Rendah Sedang Tinggi
	Debt of Equity Ratio	Rendah Tinggi
	Turn Asset Turnover	Rendah Sedang Tinggi
	Gross Profit Margin	Rendah Sedang Tinggi
	Return of Assets	Rendah Sedang Tinggi
	Return of Equity	Rendah Sedang Tinggi
Output	Profit Growth	Tidak Investasi Investasi

Pada perhitungan Profit Growth menggunakan 6 parameter input, maka berdasarkan teori pembuatan aturan, terdapat 64 aturan (rulebase) fuzzy [10] :

[R1] IF CR is lo dan TAT is md dan GPM is hi dan ROA is lo dan ROE is lo Then Investasi

[R2]] IF CR is lo dan DER is lo dan TAT is md dan GPM is hi dan ROA is hi dan ROE is hi Then Investasi

....

[R32] IF CR is lo dan DER is hi dan TAT is lo dan GPM is hi dan ROA is lo dan ROE is hi Then Tidak Investasi

Metode Mamdani Penegasan (defuzzifikasi) pada metode mamdani menggunakan metode centroid [10].

Berdasarkan hasil perhitungan dengan nilai target data dan perhitungan menggunakan fuzzy mamdani maka didapat nilai pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Fuzzy

No.	PG	Hasil	Akurasi (%)	MAPE
1	0,930	0,884	95,05	0,049
2	0,820	0,812	99,02	0,010
3	0,730	0,729	99,86	0,001
4	0,550	0,556	98,92	0,011
5	0,530	0,531	99,81	0,002
6	0,490	0,494	99,19	0,008
7	0,490	0,479	97,76	0,022
8	0,480	0,483	99,38	0,006
9	0,470	0,470	100,00	0,000
10	0,430	0,379	88,14	0,119
11	0,410	0,410	100,00	0,000
12	0,400	0,429	93,24	0,072
13	0,390	0,356	91,28	0,087
14	0,390	0,390	100,00	0,000
15	0,370	0,370	100,00	0,000
16	0,370	0,363	98,11	0,019
17	0,330	0,307	93,03	0,070
18	0,280	0,272	97,14	0,029
19	0,270	0,343	78,72	0,270
20	0,220	0,233	94,42	0,059
21	0,200	0,200	100,00	0,000
22	0,190	0,210	90,48	0,105
23	0,140	0,140	100,00	0,000
24	0,130	0,140	92,86	0,077
25	0,120	0,112	93,33	0,067
26	0,120	0,115	95,83	0,042
27	0,080	0,080	100,00	0,000
28	0,080	0,075	93,75	0,063
29	0,060	0,060	100,00	0,000
30	0,020	0,042	47,62	1,100
31	0,020	0,060	33,33	2,000
32	0,010	0,046	21,74	3,600

Berdasarkan pada hasil perhitungan metode perhitungan fuzzy mamdani dengan perbandingan data Profit Growth, maka perhitungan fuzzy dengan persentase rata-rata akurasi sebesar 90,38%.

Gambar 2. Plot data Aktual dan hasil Peramalan

Analisa tingkat kesalahan (error) Metode Fuzzy menggunakan rumus Mean Absolute Percentage Error (MAPE) [6], [13], [14]. Karena pada pendekatan MAPE mengindikasikan seberapa besar kesalahan dalam peramalan. Untuk penghitungan MAPE menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$MAPE = \frac{\text{Actual Value} - \text{Predicted value}}{\text{Actual value}} \quad (3)$$

Berdasarkan pengujian perhitungan yang telah dilakukan, maka evaluasi sistem dengan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0,2455.

5. Penutup

Berdasarkan Hasil dari pemaparan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengklasifikasi pada variabel input dan output dengan 3 CR, 2 DER, 3 TAT, 3 GPM, 3 ROA, 3 ROE dan 2 Output keanggotaan dihasilkan 32 Rule Fuzzy.
2. Rancangan sistem menggunakan fuzzy rule-based system dapat digunakan untuk pengambilan

- keputusan berdasarkan hasil menghitung Profit Growth.
3. Evaluasi kinerja model yang dilakukan pada data menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0,2455.
 4. Sistem fuzzy dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Perusahaan dengan menghitung Keuntungan Laba Perusahaan.

6. Daftar Pustaka

- [1] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- [2] M. M. Hanafi and A. Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- [3] B. Ojokoh, M. Zhang, and J. Tang, "A trigram hidden Markov model for metadata extraction from heterogeneous references," *Information Sciences*, vol. 181, no. 9, pp. 1538–1551, 2011.
- [4] B. Riyadi, "Profit analysis with financial ratio (Study At Manufacturing In Indonesia Stock Exchange)," *IOSR Journal of Economics and Finance*, vol. 8, no. 5, pp. 39–43, 2017.
- [5] C. H. L. Lee, A. Liu, and W. S. Chen, "Pattern discovery of fuzzy time series for financial prediction," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 18, no. 5, pp. 613–625, 2006.
- [6] H.-S. Hwang and J.-S. Oh, "Time Series Stock Prices Prediction Based On Fuzzy Model," *Journal of Korean Institute of Intelligent Systems*, vol. 19, no. 5, pp. 689–694, 2009.
- [7] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara, 2009.
- [8] S. G. Makridakis, S. C. Wheelwright, and V. E. McGee, *Forecasting, Methodes & Application*. John Wiley and Sons, 1999.
- [9] S. Kusumadewi and H. Purnomo, *Aplikasi Logika Fuzzy*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- [10] L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets," *Information and Control*, vol. 8, pp. 338–353, 1965.
- [11] S. Kusumadewi and H. Purnomo, *Logika Fuzzy*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- [12] BEL, "Dokumen ICMD." [Online]. Available: <https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/ringkasan-performa-perusahaan-tercatat/>. [Accessed: 20-Sep-2019].
- [13] C. Mangale, S. Meena, and P. Purohit, "Fuzzy Logic based Stock Value Prediction using Fundamental Analysis," *Oriental journal of computer science and technology*, vol. 10, no. 1, pp. 120–126, 2017.
- [14] M. S. Mahmud and P. Meesad, "Time series stock price prediction using recurrent error based neuro-fuzzy system with momentum," *2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014*, pp. 3–6, 2014.

ALAT PERAWATAN TANAMAN TOMAT OTOMATIS BERBASIS ARDUINO NANO DAN NODEMCU

Mochamad Iqbal Kurniawan^{*}, Agus Darwanto^{*}, Bambang Dwi Sulo^{}**

^{*}Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

^{**}Teknik Elektro, Universitas Islam Malang, Indonesia

E-Mail: ^{*}agusdarwanto@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan diciptakanlah alat yang berkonsep mesin penyiram otomatis untuk membantu proses perawatan tanaman tomat secara otomatis. User atau pengguna hanya bertugas mengawasi dan memastikan mesin tersebut bekerja secara baik. Mesin dan manusia terhubung melalui jaringan wireless atau bisa disebut internet. Konsep teknologi ini disebut IoT (Internet of Things) dimana konsep dan prinsipnya diterapkan dalam mikrokontroler Wemos D1 yang bekerja mengendalikan mesin dan manusia hanya bertugas mengawasi kinerja mereka serta koneksi internet lah yang menghubungkan ketiganya. Konsep teknologi ini coba diteliti dan mulai dipraktikkan dalam bidang pertanian tau perkebunan. Dimana contoh tanaman diberi beberapa sensor pendeteksi komponen abiotik atau kondisi tanah. Komponen abiotik adalah faktor – faktor yang mendukung pertumbuhan tanaman. Komponen - komponen tersebut contohnya adalah kadar keasaman tanah, kelembaban tanah, suhu udara dan tanah serta kadar air dalam tanah. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan melakukan uji coba pendeteksian dan penyiraman terhadap tanaman tomat dalam perancangan hardware dan software yang telah menjadi satu kesatuan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah alat yang mampu membantu menyiram secara otomatis kepada tanaman tomat berdasarkan standar perawatannya.

Kata Kunci : Wemos D1, tanaman tomat, kelembaban, suhu, kadar air.

1. Pendahuluan

Tomat sebagai salah satu jenis sayuran buah yang sangat dikenal masyarakat. Rasa buah –buah tomat adalah manis dan segar yang dapat memberikan kesegaran pada tubuh pada tubuh. Karena cita rasa inilah yang khas, buah tomat justru banyak digemari oleh banyak orang. Tomat adalah komoditas pertanian sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan bagi tubuh dalam pertumbuhan dan kesehatan [1].

Zaman sekarang orang mulai memikirkan cara alternatif bagaimana

bisa menanam merawat dan memanen sebuah tanaman buah-buahan dan sayur - sayuran tanpa harus memiliki ladang yang luas. Maka dari itulah konsep urban farming mulai banyak diterapkan. Urban farming tidak memerlukan lahan yang luas seperti di perkebunan konvensional namun hanya dengan memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah yang berukuran lebih kecil. Dan tanaman yang mudah dibudidayakan dengan sistem urban farming adalah tanaman tomat. Namun tingginya aktifitas dan mobilitas masyarakat ibu kota membuat mereka tidak memiliki

cukup waktu untuk memantau dan merawat tanaman – tanaman tersebut. Padahal tanaman tomat membutuhkan perhatian atau perawatan dari urban farmer yang intens agar setiap tumbuh kembang tanaman tersebut dapat terpantau hingga menghasilkan produk – produk buah tomat yang berkualitas [2].

Pesatnya perkembangan dunia hardware khususnya robotika sudah mulai merambah di berbagai bidang. Teknologi hardware menawarkan banyak pemanfaatan dan dipakai di berbagai bidang contohnya bidang pertahanan, kesehatan, komunikasi, transportasi, hiburan, cuaca, serta yang tidak kalah penting adalah konsep teknologi tepat guna . Salah satu manfaat dari teknologi tepat guna orang akan dengan mudah menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarnya.

Dari uraian diatas dapat dikembangkan sebuah alat perawatan tanaman yang mampu bergerak secara otomatis dan menyiram ataupun memupuk secara otomatis. Tidak hanya itu alat tersebut juga mampu untuk memantau kondisi tumbuh kembang tanaman dari tempat tumbuh kembangnya. Alat tersebut dibagi menjadi satu bagian besar. Mikrokontroler utama menggunakan board Wemos D1. Bagian besar tersebut memakai sensor dan komponen yang berbeda – beda peran atau fungsinya. Alat ini berfungsi dan membantu penghobi tanaman atau para petani untuk memelihara tanaman tanpa harus khawatir lupa dengan jadwal penyiramannya. Tanaman yang menjadi contoh atau objek penelitian adalah tanaman tomat yang mudah dikembangkan serta cocok ditanam pada pekarangan rumah masyarakat dan juga di tanah kebun yang luas. Dan alat robot ini bisa

membantu petani menyiram tanaman tomat yang panjang dan berjajar. Dimana petani tidak perlu lelah berjalan menyiram tanaman tomat satu per satu namun cukup mengawasi dari browser untuk informasi tanaman dimanapun berada

Dalam sistem penyiraman, alat penyiram tanaman tomat otomatis dimulai dari sensor kelembaban tanah apakah kering atau basah. Bila kondisinya kering maka perintah dari sensor tersebut diolah oleh mikrokontroler dalam hal ini adalah Wemos D1 untuk mengirim perintah guna mengaktifkan driver relay. Lalu driver relay dipakai untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa air yang dipakai untuk menyiram tanaman [3].

Sensor dimasukkan ke dalam tanah untuk mendeteksi kondisi kelembapan air dalam tanah. Jika sensor mendeteksi kondisi tanah lembab maka alat tidak akan menjalankan fungsi penyiraman air. Jika sensor mendeteksi kondisi tanah kurang lembab atau kering maka alat akan menjalankan fungsi penyiraman air [4].

2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya sudah diciptakan alat penyiram tanaman otomatis berbasis sensor dan mikrokontroler dirancang oleh Waworundeng dkk [4]. Penelitian tersebut dibangun menggunakan sensor kelembapan tanah. Sensor dimasukkan ke dalam tanah untuk mendeteksi kondisi kelembapan air dalam tanah. Jika sensor mendeteksi kondisi tanah lembab maka alat tidak akan menjalankan fungsi penyiraman air. Jika sensor mendeteksi kondisi tanah kurang lembab atau kering maka

alat akan menjalankan fungsi penyiraman air.

Penelitian lainnya oleh Son'Aniy dan Sugiantoro [5], yang membuat sistem penyiraman otomatis pada cabai, sehingga memudahkan petani dalam mengontrol cabai. Sistem penyiraman otomatis menggunakan teknologi internet untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh. Sistem penyiraman otomatis cabai ini berbasis bash shell dengan platform openWRT. Sistem ini dibuat untuk membantu petani menyiram cabai secara otomatis. Metode yang digunakan dalam sistem ini dapat didasarkan pada kelembaban tanah, waktu, atau manual. Metode berbasis kelembaban tanah menggunakan kelembaban tanah, alat tersebut dapat mengukur kelembaban tanah dan secara otomatis mengirimkan perintah ke perangkat. Sistem ini dapat mengurangi keterlambatan pengolahan cabai sehari-hari, sehingga produksi cabai akan meningkat.

Dengan menggunakan sensor kelembaban YL-39 Dan YL-69, Kafiar dkk [6] membangun sistem penyiram otomatis yang dikendalikan oleh arduino uno dan ditampilkan pada android. Tampilan pada android berupa nilai kelembaban tanah sesuai dengan pH tanah, apakah kering, lembab atau basah sesuai dengan pembacaan dari sensor kelembaban tanah.

Hidayat dkk [7] juga menggunakan sensor kelembaban untuk membuat alat penyiram otomatis. Informasi kelembaban tanah dari sensor, diolah oleh sistem untuk

menyalakan pompa dan kondisi ini diinformasikan melalui notifikasi di Whatsapp pada perangkat android.

Sedangkan Putri dkk [8] mengembangkan sistem penyiraman otomatis pada sebuah *greenhouse* berbasis IOT. Pada alat penyiraman tanaman tersebut, perangkat IOT menghubungkan perangkat sensor dan pompa air untuk dapat dimonitor melalui jaringan internet. IOT dibangun dengan modul ESP8266 yang memungkinkan akses melalui internet. Perancangan hardware menggunakan mikrokontroler Arduino dengan fuzzy sebagai metode pengendalian. Data kemudian dikirim secara online ke situs open-source yang berfungsi sebagai web server. Web server digunakan sebagai pengontrolan dan monitoring data yang diakses melalui internet.

3. Metode

3.1. Parameter Perawatan Tanaman Tomat dan Media Tumbuhnya

- Keadaan tanah bertekstur lempung
- Derajat keasaman tanah (pH) 5,5 – 6,8
- Toleransi (pH) 5 – 5,5
- Suhu rata-rata yang optimal 18 – 25 derajat celcius pada siang hari dan 10 - 20 derajat celcius pada malam hari
- Sinar matahari lebih kurang 8 jam per hari (pkl 6 – 10 pagi)
- Penyiraman dilakukan pagi hari dan sore hari
- Peyampuran pupuk NPK 1 sendok makan dalam ember air lebih kurang 10 liter(bibit)

- 2 minggu 100 gr
- 5 minggu 150 gr
- 8 sampai dengan 10 minggu bisa dipanen

3.2. Blok Diagram dan Analisa Sistem

Penyusunan perancangan ini didasarkan dalam masalah yang bersifat experiment, Perencanaan percobaan dan implementasi alat agar dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan dengan mengacu dalam rumusan masalah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merealisasikan alat yang dirancang adalah studi literatur, perancangan gambar, perawatan dan pemantauan, perancangan mekanik, perancangan perangkat lunak, pemilihan alat dan bahan, perakitan perangkat, pengujian perangkat, dan pengambilan kesimpulan.

Perancangan dan pembuatan alat perawatan tanaman tomat otomatis secara umum dapat dilihat dari blok diagram yang ada pada Gambar 1. Blok diagram merupakan penjelasan kepada sistem yang akan dirancang dan diciptakan dengan menyeluruh. Seperti langkah aturan di dalam proses analisis bahwa perlu dilakukan pendefinisian sebelumnya kepada sistem yang akan dirancang artinya bahwa harus ada deskripsi atau gambaran yang jelas terkait ruang lingkup pembahasan, yang mana sebagai mediana berupa blok diagram.

Gambar 1. Blok diagram.

Bagian utama alat perawatan tanaman tomat otomatis disupply oleh blok power supply untuk kebutuhan power dan tegangan pada mikrokontroler dan semua sensor. Keseluruhan sistem kerja dari alat perawatan tanaman tomat otomatis ini dikontrol secara langsung oleh mikrokontroler. Wemos juga mengelola setiap data yang masuk dari semua sensor atau bisa juga sebagai input output. Wemos pun juga memberika instruksi kepada beberapa motor DC agar melakukan proses kerja contohnya motor DC(Roda), motor DC(Crane penggerak sensor kelembaban, suhu, dan ph) serta kompresor air yang kinerjanya dikontrol oleh sensor load cell. Wemos juga berperan sebagai server sementara gadget berperan sebagai klien. Maka dari itu nilai – nilai pengukuran dari sensor – sensor akan bisa ditampilkan di browser smartphone atau PC. Itu karena board wemos sudah terdapat wi-fi yang merupakan perangkat yang memiliki kemampuan IoT(Internet of Things).

Gambar 2. Alur kerja alat penyiram tanaman tomat otomatis.

Alur kerja yang bisa dijelaskan atau dideskripsikan untuk menjelaskan keseluruhan rangkaian proses kerja alat perawatan tanaman tomat otomatis adalah sebagai berikut :

1. Ketika robot diaktifkan maka robot akan bergerak membaca jarak standar (titik penyiraman) contoh bila jarak > 20 cm maka robot akan terus bergerak karena dianggap tidak ada objek apapun dalam jarak tersebut dan bila robot membaca jarak < 20 cm dengan objek (tanaman) maka robot akan berhenti bergerak.
2. Robot memberi instruksi kepada sensor – sensor contohnya sensor pH, kelembaban, suhu untuk membaca kondisi tanah dan udara sekitar tanaman tomat.
3. Robot membaca beberapa parameter dari kondisi tanah.
4. Jika kondisi tanah kering (kurang air) dan pH tidak standar (kurang dari nilai 5 dan lebih dari nilai 7) maka akan diputuskan akan dilakukan proses penyiraman air dan pupuk dan bila kondisi tanah sudah (cukup air atau subur dan lembab serta pH berkisar 5 sampai 7) maka robot akan bergerak

kembali mendeteksi objek (tanaman) lain.

5. Setelah proses penyiraman dilakukan hasil informasi (kelembaban tanah, pH tanah, dan suhu udara sekitar tanaman) akan dikirim ke web browser melalui internet. Dimana dalam hal ini mikrokontroler robot (Wemos) menjadi *server* dan gadget menjadi *client* yang mengakses informasi tersebut secara dengan IP tertentu dari Wemos.
6. Proses 1 sampai 6 diatas akan terus berulang dari satu tanaman ke tanaman yang lain.

Gambar 3. Wiring komponen sensor pembaca tanah dan mikrokontroler Wemos.

Gambar 4. Wiring komponen sensor pembaca, motor DC dan mikrokontroler Wemos

Gambar 5. Rancangan bagian alat

Gambar 6. Posisi tanaman dan alat penyiram

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemrograman Wemos D1

Keunikannya adalah walaupun memakai mikrokontroler yang berbeda (Wemos D1 R2) dengan IDE nya namun masih tetap bisa dipakai untuk membuat skrip program alat perawatan tanaman tomat otomatis. Proses dimulai dari memilih board, proses compile, proses verifikasi program, penentuan serial port, dan pengunggahan program.

4.2. Perancangan Perangkat

Dalam pembuatan dan pembangunan perangkat terdapat beberapa langkah pengerjaan. Dibutuhkan dua bagian besar

komponen yaitu komponen berat dan komponen ringan. Komponen berat adalah sebagai berikut :

1. Kerangka(besi)
2. Akrilik untuk alas
3. Motor DC + gir & rantai untuk sistem crane.
4. Motor DC untuk roda
5. Pompa air DC + selang

Sedangkan komponen ringan adalah sebagai berikut :

1. Mikrokontroler Wemos D1 R2
2. Sensor navigasi(sensor ultrasonik)
3. Sensor pembaca(sensor DHT11, sensor moisture, sensor pH)
4. Relay

Bila telah mengumpulkan semua komponen terlebih dahulu buatlah skrip program. Skrip program adalah otak dari keseluruhan perangkat dan yang mengatur kinerja langkah demi langkah. Skrip program harus sesuai menurut alur kerja yang telah ditentukan oleh programmer dan user.

4.3. Penggunaan

Untuk pengujian hubungkan tegangan DC ke aki maka otomatis perangkat akan bergerak di atas rel besi dari satu titik ke titik penyiraman berikutnya untuk melakukan penyiraman air dan pupuk. Namun apabila terdapat kondisi tanah yang dirasa tidak perlu diberi air dan pupuk maka perangkat hanya akan mengecek dan bergerak ke titik selanjutnya tanpa ada proses penyiraman air dan pupuk.

4.4. Pengujian

Prinsip kerja dari alat perawatan tanaman tomat otomatis adalah dengan membaca jalur standar 20 cm dari samping perangkat ke pot tanaman. Apabila jarak lebih dari 20 cm maka akan dianggap tidak ada objek penyiraman. Dan perangkat akan terus

bergerak mengikuti trek yang telah disediakan.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Perancangan alat perawatan tanaman tomat otomatis menggunakan teknologi sensor pendeteksi kondisi tanah dan sensor ultrasonik merupakan usaha penelitian yang dilaksanakan untuk membantu kinerja para petani ataupun penghobi urban farming khususnya terhadap buah tomat. Ikhtisar hasil penelitian terangkum dalam kesimpulan serta masukan perbaikan untuk penelitian selanjutnya yang tertuang dalam saran penelitian.

Hasil penelitian mengenai perancangan alat sortir kematangan buah belimbing menggunakan dua sensor utama yaitu sensor pendeteksi kondisi kelembaban tanah dan sensor ultrasonik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah menghasilkan prototipe rancangan perangkat perawatan tanaman tomat otomatis dengan memakai teknologi sensor untuk membantu kinerja para petani ataupun penghobi urban farming khususnya buah tomat yang sebelumnya masih menggunakan cara konvensional dengan tenaga manusia dalam usaha penyiramannya.
2. Alat perawatan tanaman tomat otomatis yang diciptakan memiliki keunggulan dalam bentuk yang tidak terlalu besar namun mampu bergerak dan menyiram mengikuti posisi tanaman tomat. Rangka dengan bahan besi siku galvanis

yang cukup ringan, anti karat serta terintegrasi menjadi satu bagian alat antara komponen berat dan komponen ringan.

3. Penggunaan daya yang cukup efisien dikarenakan alat ini memakai sumber power dari aki motor yang bila dayanya habis bisa disetrum kembali agar bisa digunakan kembali.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam langkah pengembangan atau penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Desain rancangan alat perawatan tanaman tomat otomatis dibuat sesimpel mungkin untuk memudahkan problem solving.
2. Rangkaian perkabelannya, bisa dirancang lebih rapi sehingga dapat mengurangi resiko korsleting listrik.
3. Peningkatan komponen yang lebih baik supaya kinerja yang dihasilkan ikut meningkat juga.

6. Daftar Pustaka

- [1] B. Cahyono, *Teknik Budidaya Tomat Unggul*. Jakarta: Pustaka Mina, 2016.
- [2] Koesriharti, N. Herlina, and Syamira, "Effect of water management on yield of tomato plant (*Lycopersicon esculentum* Mill)," *Journal of Agriculture and Food Technology*, vol. 2, no. 1, pp. 16–20, 2012.
- [3] J. S. Wakur, "Alat Penyiram Tanaman Otomatis Menggunakan Arduinouno," Politeknik Negeri Manado, 2015.
- [4] J. M. S. Waworundeng, N.

- Chandra Suseno, and R. R. Y. Manaha, "Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Perancangan Alat Penyiram Tanaman Otomatis berbasis Sensor dan Mikrokontroler," in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu*, 2017, pp. 241–247.
- [5] I. Son'Aniy and B. Sugiantoro, "Design and Development of an Automatic Watering System Based on Bash Shell with OpenWRT Platform on Chili Plants," *IJID (International Journal on Informatics for Development)*, vol. 6, no. 1, pp. 1–4, 2017.
- [6] E. Z. Kafiar, E. K. Allo, and D. J. Mamahit, "Rancang Bangun Penyiram Tanaman Berbasis Arduino Uno Menggunakan Sensor," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 7, no. 3, pp. 267–276, 2018.
- [7] Y. F. Hidayat, A. H. Hendrawan, and Ritzkal, "Purwarupa Alat Penyiram Tanaman Otomatis menggunakan Sensor Kelembaban Tanah dengan Notifikasi Whatsapp," in *Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019*, 2019, pp. 1–8.
- [8] A. R. Putri, Suroso, and Nasron, "Perancangan alat penyiram tanaman otomatis," in *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2019*, 2019, pp. 155–159.

**SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEBSITE DENGAN NOTIFIKASI ANDROID
(STUDI KASUS DI POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA)**

Hariyanto¹, Ery Sadewa Yudha Wrahatnala^{1,*}, Edwin Riksakomara²

¹Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

E-Mail: *ery@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki oleh setiap sekolah atau perguruan tinggi. Karena peserta didik dengan mudah mencari informasi atau ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat manusia berfikir untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu membuat sistem konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi. Dengan memanfaatkan fasilitas website dan android yang terhubung ke internet, perpustakaan dapat lebih efektif dan efisien dalam pencarian dan pemesanan buku. Pada penelitian ini dirancang suatu sistem informasi perpustakaan berbasis website dan android menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL. Dengan sistem ini, diharapkan mampu mengatasi berbagai kebutuhan dari user untuk mencari buku dan melakukan pemesanan serta memudahkan administrasi sekolah dalam sirkulasi peminjaman buku dan pembuatan laporan.

Kata Kunci : Internet, Perpustakaan, Sistem Informasi, Website, Android.

1. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki oleh setiap sekolah atau perguruan tinggi. Karena peserta didik dengan mudah mencari informasi atau ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Saat ini perpustakaan Politeknik Pelayaran Surabaya masih jauh atau terbilang manual, pasalnya pengarsipannya sangat rentan dan tidak terkondisikan dengan baik. waktunya sangat sedikit untuk

berkunjung hanya pada saat jam-jam istirahat. Hal ini seharusnya dapat diatasi dengan sistem informasi perpustakaan berbasis Website dan Android, karena dengan sistem informasi berbasis website dan android pengelolaan data perpustakaan dapat lebih efektif sehingga sirkulasi peminjaman buku dapat terdokumentasi dengan baik dan lebih efektif dalam pengoptimalan waktu.

Sistem informasi dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti pembelajaran [1], kinerja dosen [2], manajemen proyek [3], persediaan suku cadang [4], dan data tahanan [5], serta banyak yang sudah diterapkan untuk pelayanan perpustakaan [6]–[10].

Berdasarkan indentifikasi masalah sebelumnya, maka dalam penelitian diangkat masalah yaitu bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan pada politeknik pelayaran surabaya berbasis website dan android yang pengelolaan data perpustakaan tersusun rapi, terdokumentasi dengan baik, efektif dan efisien.

Sistem informasi yang sudah ada pada umumnya berbasis web, sehingga kurang mendukung notifikasi interaktif dari sistem perpustakaan kepada siswa sebagai pengguna.

Oleh karena itu, sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan notifikasi android dirancang untuk bisa memberikan notasi interaktif secara otomatis kepada siswa, baik yang bersifat informasi maupun peringatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pelayanan peminjaman dan pengembalian buku lebih efektif dan efisien. Yang kedua agar proses pemeliharaan data perpustakaan dapat dilakukan dengan media komputer dan data perpustakaan dapat terdokumentasi dengan baik. Serta pengecekan ketersediaan buku dan pemesanan dapat dilakukan secara online.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah guna meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada siswa siswi Politeknik Pelayaran Surabaya dan mempermudah untuk pencarian, peminjaman dan pemeliharaan data di perpustakaan.

2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, notifikasi berbasis media sosial facebook digunakan untuk memberikan informasi pada peminjam buku di perpustakaan Universitas

Pendidikan Ganesha untuk memperlancar proses pengembalian buku pinjaman [9]. Hermawati [10] menambahkan fasilitas notifikasi dengan sms dan email untuk memberikan informasi pada peminjam perpustakaan tentang buku-buku yang dipesan dan yang telah habis masa pinjamnya. Notifikasi email juga digunakan oleh Amanda dkk [7] untuk mengingatkan peminjam mengenai batas waktu pengembalian buku yang dipinjam.

SMS gateway telah dipakai untuk berbagai keperluan, salah satu contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Habib, et al [11] yang memanfaatkan SMS gateway untuk pengontrolan pompa. Dalam penelitian tersebut, SMS gateway berfungsi untuk mengirim atau menerima pesan sms ke perangkat seluler dengan komputer, dengan cara digabung dengan microcontroller yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program sehingga informasi dapat dikirimkan ke nomor pengguna melalui media SMS.

3. Metode

Dalam pengembangan sistem ini digunakan metode pengembangan Waterfall dengan tahapan Analisis, Design, Coding, Testing, dan Maintenance.

3.1. Perancangan Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan suatu pendekatan struktur terhadap system yang menggambarkan sistem untuk pertama kali secara garis besarnya (top level) dan memecahkannya lagi ke bagian yang lebih rinci (lower level) dan dari konteks diagram ini pula akan digambar lagi lebih rinci lagi yang disebut overview diagram (level nol)

serta dipecah lagi menjadi level satu dan dari level satu ini akan dipecah lagi menjadi level dua begitu seterusnya. Diagram Konteks Sistem

Informasi Perpustakaan Politeknik Pelayaran Surabaya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Informasi Perpustakaan

Gambar 2. DFD Level 1 Pengaturan User

Gambar 3. DFD Level 1.1 Transaksi

Gambar 4. DFD Level 2 Peminjaman

Gambar 5. DFD Level 2.1 Pembelian dan Pelaporan

Data Flow Diagram (DFD) Level 1 untuk pengaturan user, digambarkan pada Gambar 2. Proses pengaturan user digunakan untuk menerima data login, berupa username dan password user. Proses ini akan mengkonfirmasi proses login user dengan level user yang sedang melakukan login. Proses ini juga akan menanganani penerimaan data user pada saat register, dan juga pengolahan database yang berhubungan dengan data user.

Sedangkan DFD Level 1.1 untuk transaksi menggambarkan semua transaksi yang mengatur semua proses pada sistem yang berhubungan dengan transaksi, seperti pengembalian data, peminjaman data, booking, perhitungan denda, pelaporan, penerimaan penerbitan dan pengurangan buku. Transaksi juga meliputi proses pembelian buku dan juga pelaporan data terhadap admin.

Diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

DFD Level 2 Peminjaman dapat dilihat pada Gambar 4 dan DFD Level 2 pembelian dan pelaporan pada Gambar 5. Pengaturan peminjaman dan pengembalian adalah proses yang bertugas mengatur peminjaman dan pengembalian buku, beserta detail proses yang berhubungan dengan kedua transaksi tersebut, seperti perhitungan denda ataupun booking. Sementara proses pelaporan data bertugas menerima parameter dan kriteria dari laporan yang diinginkan admin, dan kemudian menampilkan hasilnya kepada admin.

3.2.PDM (Physical Data Model)

PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM, seperti yang disajikan pada Gambar 6, memperlihatkan struktur penyimpanan

objek yang tidak diimplementasikan secara langsung kedalam basis data yang sesungguhnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dibuat dan dikerjakan pada bab sebelumnya maka tahap selanjutnya yaitu uji coba dan pembahasan. Tahap uji coba ini merupakan tahap dimana sistem siap untuk dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya dari sini apakah sistem yang di rancang dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.

4.1. Tampilan Sistem Informasi Perpustakaan.

Sistem informasi perpustakaan ini terdiri dari beberapa menu yaitu menu login website, menu utama perpustakaan, serta menu yang dijalankan di android.

Menu login website digunakan untuk membuka aplikasi perpustakaan, dimana aplikasi ini sebelum login terlebih dahulu harus memasukkan username dan password yang telah terdaftar di database, seperti yang ada pada Gambar 8.

Gambar 8. Menu Login Website

Di dalam menu utama perpustakaan, seperti pada Gambar 9, terdapat menu Master, Transaksi dan Laporan yang masing-masing mempunyai menu di dalamnya. Didalam master ada menu pengarang, penerbit, rak, jenis, buku, user, member, toko dan jurusan. Didalam transaksi ada menu pembelian, penyewaan, pengembalian dan

pesanan. Didalam laporan ada menu peminjaman, pembelian, denda, buku belum dikembalikan dan peminjaman terbanyak. Didalam menu laporan yaitu peminjaman, pembelian, denda, buku belum dikembalikan dan pinjaman terbanyak terdapat menu filter dengan copy, csv, excel, pdf dan print.

Gambar 9. Menu Utama Perpustakaan

Menu login android digunakan oleh para anggota untuk mengetahui sistem informasi perpustakaan, sebelum masuk ke menu perpustakaan maka harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar didatabase, sebagaimana tersaji pada Gambar 10.

Gambar 10. Menu Login Android

Sedangkan menu login utama pada sistem Android, seperti pada Gambar 11, terdiri dari daftar transaksi anda apabila sudah melakukan transaksi dan daftar buku dimana bisa memilih buku-buku yang ada

diperpustakaan sesuai dengan keinginan.

Gambar 11. Menu Login Utama Android

Menu daftar transaksi, Gambar 12 digunakan untuk melihat transaksi apabila sudah melakukan transaksi, didalam menu transaksi terdapat kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali dan status mengembalian, apabila statusnya dikembalikan maka buku tersebut sudah kembali dan apabila masih dipinjam, buku tersebut masih belum dikembalikan. Pada bagian transaksi ini, terdapat fasilitas notifikasi. Ketika siswa melakukan peminjaman buku, dan ternyata buku tersebut belum tersedia, maka secara otomatis akan diberikan notasi kepada siswa pada saat buku yang akan dipinjam sudah tersedia. Demikian juga dengan peminjaman buku. Sistem secara otomatis akan memberikan notifikasi kepada siswa akan jatuh tempo pengembalian buku.

Menu daftar buku seperti pada Gambar 13 bertujuan untuk melihat daftar buku yang siap dipinjam dan yang belum siap dipinjam. Didalam daftar buku terdapat pengarang, judul buku, jumlah eksemplar dan rating.

Gambar 12. Menu Daftar Transaksi

Gambar 13. Menu Daftar Buku

Menu detail buku rating dan pesan dilengkapi dengan rating dan pesan, apabila ingin pesan buku lewat android tinggal klik pesan, seperti pada Gambar 14 dan jika ingin menambah rating tekan tanda bintang, seperti pada Gambar 15.

Gambar 14. Menu Detail Buku Pesan

Gambar 15. Menu Detail Buku Rating

5. Kesimpulan

Pada bagian ini akan ada kesimpulan dan saran dengan pembuatan “Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Dengan Notifikasi Android”. Dengan dibuat dan dibangunnya program aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis website dengan notifikasi android ini di harapkan dapat di gunakan oleh pihak perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota perpustakaan, karena selama ini mahasiswa dan anggota perpustakaan jika ingin meminjam buku , datang ke perpustakaan tanpa mengetahui buku yang akan di pinjam ada atau tidak ada. Sistem informasi perpustakaan berbasis website dengan notifikasi android ini dapat memberikan informasi buku , melalui sms, email, bisa pesan buku lewat android dengan cepat dan akurat. Pendaftaran, peminjaman, pengembalian dan pengambilan buku di lakukan dengan datang langsung ke perpustakaan.

6. Daftar Pustaka

- [1] A. B. Yunanda, S. Supangat, and F. Siregar, “Sistem Informasi E-LEARNING Program Studi Teknik Informatika di di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,” *KONVERGENSI*, vol. 11, no. 2, pp. 1–8, 2015.
- [2] A. Winarto and E. S. Y. Wrahatnala, “Sistem Informasi Kinerja Dosen di Fakultas Teknik Untag Surabaya,” *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 2, pp. 77–87, 2018.
- [3] B. Agustina and G. Kusnanto, “Sistem Informasi Manajemen Proyek PT Xerindo Teknologi,” *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 1, pp. 37–47, 2018.
- [4] M. F. C. Khalishah, A. R. Amna, and D. H. Sulistyowati, “Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Mesin Hemodialisa pada Studi Kasus PT Sinar Roda Utama Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Model Chen,” *Konvergensi*, vol. 15, no. 2, pp. 37–45, 2019.
- [5] A. A. Pratamaputra and A. Habib, “Sistem Informasi Manajemen Data Tahanan Sementara Berbasis Web & Android Studi Kasus di Satreskoba Polrestabes Surabaya,” *KONVERGENSI*, vol. 15, no. 2, pp. 10–20, 2019.
- [6] C. A. Giovana, M. I. Ashari, and Sotyohadi, “Desain Sistem Informasi Anggota dan Pengenal Buku Perpustakaan Menggunakan RFID,” *MAGNETIKA*, vol. 1, no. 1, pp. 23–32, 2017.
- [7] T. P. Amanda, A. Rakhman, and I. Salamah, “Notifikasi Email Sebagai Pengingat Pengembalian Buku Pada Perpustakaan Berbasis Website Terintegrasi Dengan RFID Dan QR Code,” *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika (JURASIK)*, vol. 4, pp. 65–73, 2019.
- [8] D. D. Hutagalung and F. Arif, “Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SMK Citra Negara

- Depok,” *Jurnal Rekayasa Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 13–22, 2018.
- [9] N. P. P. Utami and I. M. P. S. Antara, “Pengembangan Program Notifikasi Berbasis Komputer Untuk Memperlancar Proses Pengembalian Buku Pinjaman pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha,” *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2012.
- [10] M. Hermawati, “Aplikasi sistem perpustakaan terintegrasi dengan notifikasi sms dan email reminder,” *Jurnal String*, vol. 2, no. 3, pp. 308–317, 2018.
- [11] A. Habib, A. Darwanto, and E. Ronando, “Pump Control System Using Microcontroller and Short Message Service (SMS) Gateway for Flood Prevention,” in *Advanced Materials Techniques, Physics, Mechanics and Applications*, I. A. Parinov, S.-H. Chang, and M. A. Jani, Eds. Springer, Cham, 2017, pp. 607–621.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

SISTEM INFORMASI ALAT MEDIS BERBASIS WEB DENGAN METODE FAST DI RUMAH SAKIT RKZ SURABAYA

Robertus Nyarso Listiyono, Roenadi Koesdijarto*

Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: *runadi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Program komputerisasi sistem operasi dengan Framework Application System Thinking atau lebih dikenal FAST dibuat melalui tahapan Definisi Lingkup (mendefinisikan sistem yang telah ada dan kebutuhan kerja), Analisis Permasalahan (menganalisa permasalahan yang sering muncul), Analisis Kebutuhan (menganalisa kebutuhan sistem informasi sesuai kebutuhan kerja), Desain Logis (membuat rancangan awal sistem informasi), Analisis Keputusan (mementukan arah desain dari sistem informasi yang akan dibangun), Desain Fisik Dan Integrasi (pembuatan sistem informasi sesuai rancangan), Konstruksi Dan Pengujian (menjalankan sistem informasi dan evaluasi), Instalasi Dan Pengiriman (program sistem informasi siap digunakan). Sistem informasi alat medis terbagi menu utama data inventaris alat medis, data perawatan (maintenance), data perbaikan (service) dan kalibrasi alat medis.

Kata kunci : Alat Medis, FAST, PIECES, Rumah Sakit, Sistem Informasi.

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar manusia di Indonesia yang diakui dalam konstitusi UUD 1945. Sebagai perwujudan dari perlindungan hak dasar tersebut, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang layak termasuk ketersediaan obat dan alat kesehatan. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada Pasal 36 UU disebutkan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan terutama obat esensial. Ketersediaan perbekalan kesehatan ini dilakukan melalui kegiatan pengadaan alat kesehatan. Pengadaan alat kesehatan mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Rumah sakit mengikuti perkembangan teknologi alat medis karena merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan kepada pasien dan ketersediaan alat medis yang siap pakai dan teruji merupakan suatu kebutuhan.

Pengelolaan alat medis juga membutuhkan adanya tenaga pelaksana yang handal dalam mengoperasikan, perawatan, melakukan perbaikan untuk memastikan alat medis berfungsi dengan baik.

Perkembangan teknologi alat medis juga diikuti munculnya tuntutan penata laksanaan khusus dalam mengelola alat medis untuk menghindari kerusakan sebuah alat medis. Pengelolaan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas kerja yang melibatkan knowledge, attitude, skill,

dan performance untuk menyelenggarakan kegiatan operasional yang berjalan didalamnya.

Diperlukan suatu sistem manajemen yang mengelola peralatan medis dengan mencatat mulai dari pengadaan hingga pemeliharaan, sertifikasi dan penyediaan spare parts nya dibentuk untuk menjamin ketersediaan alat medis pada saat dibutuhkan, baik dalam hal kualitas dan kabilitias.

Prioritas dan konsistensi kerja menjadi sangat penting untuk pelaksanaan setiap kegiatan. Didukung oleh koordinasi yang baik antara seluruh level struktur organisasi secara baik, terarah dan mencakup lintas bagian, lintas bidang dan lintas direktorat untuk menjawab adanya permintaan alat medis sesuai kebutuhan.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem informasi (SI) adalah lingkungan terintegrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, orang-orang yang terutama berfungsi untuk tujuan pengumpulan dan pemrosesan data menjadi informasi berharga dengan menerapkan daftar prosedur pengumpulan data, sehingga informasi berasal dari data dengan prosedur IS, dan menghilangkan perbedaan antara data dan informasi. Data adalah bahan mentah dan informasi adalah data hasil pengolahan [1].

Sistem informasi dapat ditemui di segala bidang, seperti sistem informasi tahanan [2], sistem informasi kinerja [3], sistem informasi manajemen proyek [4] serta sistem informasi inventory [5].

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah sistem komputer yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk

jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat [6].

Menurut KEPMENKES NO.371/2007, menyebutkan bahwa tenaga Teknisi Elektromedis merupakan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab secara umum menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan khususnya kelayakan siap pakai peralatan kesehatan dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar

FAST dan PIECES telah banyak diimplementasikan dalam berbagai bidang terutama siste operasi berbasis website. Berikut adalah beberapa studi kasus yang mengimplementasikan metode tersebut.

Sistem informasi pencatatan alat kesehatan untuk mendukung tugas elektromedis dalam pengelolaan alat medik oleh Mulyono, Supriyanto, dan Nugroho [7] di Stikes Widya Husada Semarang membahas tentang pentingnya sebuah sistem informasi untuk mengelola inventarisasi alat medis di lingkup rumah sakit.

Perancangan sistem informasi berbasis website dengan metode Framework for the Applications of System Thinking oleh Abdullah, Setiawan, dan Umami [8] di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membahas tentang menganalisa dan merancang sistem informasi berbasis golf course PT. KIEC yaitu untuk meningkatkan performance dari perusahaan Krakatau Permata Golf yang merupakan bagian dari unit usaha sport center PT. KIEC.

Rancang bangun sistem informasi persediaan barang berbasis web dengan metode FAST (Framework For The Applications) oleh Sari dan Nuari [9] di BSI Jakarta membahas tentang teknologi sistem informasi menjadi sangat berguna bagi

Perusahaan yang membutuhkan aliran informasi yang akurat, terpercaya, cepat, relevan dan detail. NetZAP adalah Layanan provider dari PT. Solusi Aksesindo Pratama Perusahaan yang bergerak dibidang jasa internet dan penyedia sparepart jaringan.

Sistem manajemen dokumen dengan metode Framework for the Applications of System Technology (FAST) Studi Kasus : Unit Pengendali Dokumen Satuan Penjaminan Mutu St3 Telkom Purwokerto oleh Iryanti dan Andriyanto [10] membahas tentang perlunya sistem operasi untuk mendukung kelancaran proses penjaminan mutu internal perguruan tinggi, diperlukan sistem yang dapat melakukan pengendalian dokumen khususnya yang terkait dengan dokumen mutu. Lancarnya proses penjaminan mutu perguruan tinggi dapat menguatkan upaya peningkatan daya saing dalam lingkup nasional maupun global.

Penerapan metode FAST (Framework Application System Thinking) untuk peningkatan pelayanan air bersih kapal sandar oleh Rizan, Hamidah dan Pramana [11] di STMIK Atma Luhur membahas tentang proses administrasi sistem sekarang memiliki beberapa kekurangan, diantaranya sulit merekapitulasi berapa tangki air yang sudah dipesan yang berakibat pada total penagihan dan total pendapatan menjadi tidak sesuai. Ditambahkan juga dengan pengarsipan dokumen yang tidak begitu baik sehingga menyulitkan pelaporan jasa pelayanan air bersih, baik pelaporan bulanan maupun tahunan

3. Metode

3.1. Definisi Lingkup

Analisa sistem merupakan proses analisa sistem informasi yang telah ada

sekarang di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Dimana pada saat ini pencatatan daftar inventaris alat medis menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Dirasa kurang efisien karena manajemen pengaturan laporan yang terbatas dan resiko data error bisa terjadi karena jumlah data.

Dalam metode PIECES terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- Performance.

Sistem informasi yang ada menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Data inventaris alat medis hanya mencatat informasi singkat kode unik setiap alat medis. Pencatatan perawatan dan perbaikan alat medis dilakukan diurutkan berdasarkan tanggal kegiatan.

- Information.

Informasi yang didapatkan tentang informasi alat medis masih sangat terbatas. Sejarah kegiatan perawatan dan servis alat medis belum dapat disortir secara otomatis, oleh karena itu dibutuhkan waktu dan tenaga kerja lebih untuk menyusun laporan. Data posisi alat medis dengan status inventaris sentralisasi juga sulit dimonitoring.

- Economic.

Waktu dan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menyusun setiap laporan setiap alat medis, sehingga pekerjaan tenaga elektromedis kurang optimal untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan alat medis.

- Control Problem.

Tidak ada kontrol dalam sistem yang lama karena masih manual. Sulitnya menentukan posisi alat medis dengan status inventaris sentralisasi.

- Efficiency.

Karena sistem komputerisasi lama dikerjakan manual, maka kurang efisien beban kerja tenaga elektromedis.

- Service.

Dengan semakin banyaknya data yg dimasukkan, resiko data rusak (corrupt) akan semakin besar. Data yang terpisah setiap tahun sehingga proses pembuatan laporan serta monitoring kondisi alat medis semakin sulit.

3.2. Analisis Permasalahan

Melalui aktivitas-aktivitas memahami bidang masalah, analisis masalah dan kesempatan, analisis proses kerja, penentuan tujuan perbaikan sistem keamanan, seperti yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Problems, Opportunities, Objectives And Constraints Matrix

Cause and effect analysis		System improvement objectives	
Problem or Opportunity	Causes and Effects	System Objectives	System Constraints
Data inventarisasi alat medis masih dicatat menggunakan Microsoft Office Excel	Pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel dimana aplikasi tersebut tidak bisa mengantisipasi adanya redundansi data	Meningkatkan kelengkapan data inventarisasi alat medis	Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat menampilkan data aktual setiap alat medis
Data perawatan dan perbaikan alat medis belum tersusun efisien	Pengolahan data masih belum terintegrasi antara detail alat dengan pencatatan perawatan	Mengintegrasikan data alat medis dengan data perawatan dan perbaikan	Adanya integrasi pada sistem informasi memungkinkan koneksi informasi detail

	dan perbaikan		tindakan perawatan dan perbaikan yang telah dilakukan pada setiap alat medis
Laporan kondisi aktual alat medis tidak bisa didapatkan secara cepat dan aktual	Pengolahan data masih menggunakan Microsoft Excel dimana aplikasi tersebut tidak bisa mengantisipasi adanya redundansi data.	Otomatisasi penyusunan laporan	Pengembangan sistem informasi yang menyediakan fasilitas laporan/informasi akurat dan terupdate pada setiap alat medis
Laporan posisi alat medis status inventarisasi tidak bisa didapatkan	Tidak ada fasilitas pencatatan berkesinambungan tentang posisi alat medis status inventarisasi	Penambahan fasilitas peminjaman alat medis status inventarisasi	Pengembangan sistem informasi yang menyediakan fasilitas laporan/informasi akurat dan terupdate pada setiap alat medis

3.3. Analisa Kebutuhan

Kebutuhan fungsional terdiri dari :

- a. Data Inventaris Alat Medis.
- b. Data Perawatan dan Perbaikan Alat Medis.
- c. Data Peminjaman Alat Medis.

- d. Laporan Kondisi Alat Medis Layak Pakai.

Sedangkan untuk menentukan kebutuhan non fungsional berdasar PIECES dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan Non Fungsional berdasar PIECES

Kebutuhan Nonfungsional	Penjelasan
Performance	Sistem informasi dapat menghemat waktu penyelesaian pengolahan data inventaris alat medis, memberikan informasi perawatan dan perbaikan alat, serta memberikan informasi posisi alat medis status inventaris sentralisasi.
Information	Integrasi data dalam laporan dan penyimpanan basis data terstruktur sehingga pemrosesan data lebih mudah.
Economic	Sistem informasi baru mengurangi kebutuhan operasional antara lain penggunaan kertas untuk cetak laporan.
Control	Sistem informasi baru membatasi akses setiap operator, sehingga keamanan data bisa dijaga.
Efficiency	Sistem informasi baru menyusun laporan secara otomatis.
Service	Sistem informasi baru memberi tampilan mudah dipahami agar operator tidak kesulitan menggunakan sistem operasi ini.

3.4. Desain Logis dan Analisa Keputusan

Pada aplikasi sistem informasi manajemen alat medis ini terdiri dari tiga actor yaitu Administrator, Teknisi Elektromedis dan Manager. Administrator merupakan penanggung jawab dari sistem secara keseluruhan,

Teknisi Elektromedis merupakan tenaga Teknisi Elektromedis yang bertanggung jawab terhadap alat medis sedangkan Manager merupakan direktur rumah sakit yang membutuhkan informasi terkait kondisi alat medis. Sedangkan untuk analisa keputusan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Solusi

Kriteria	Solusi
Modul sistem operasi yang akan dibangun	Sistem informasi data untuk inventarisasi alat medis, pencatatan tindakan perawatan dan perbaikan, serta pencatatan posisi alat medis status inventaris sentralisasi.
Keunggulan	Mempersingkat waktu penyelesaian mengolah data laporan inventarisasi alat medis, laporan tindakan perawatan dan perbaikan, serta pencatatan posisi alat medis status inventaris sentralisasi.
Servers dan Workstations	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi server :
	Komputer dengan prosesor berkecepatan 3 Ghz, Memory 4GB DDRAM, dan HardDisk 500GB , Sistem Operasi Server Linux
	<ul style="list-style-type: none"> Spesifikasi workstation :
	Komputer dengan prosesor berkecepatan 3 Ghz, Memory 4GB DDRAM, dan HardDisk 500GB , Sistem Operasi Server Windows
Software Server	<ul style="list-style-type: none"> MySQL 5.x sebagai DBMS PHP 5.x.x sebagai bahasa pemrograman
Software Aplikasi	Solusi paket
Metode pemrosesan data	Web-based intranet
Output Devices	Monitor
Input Devices	Keyboard dan mouse
Storage Devices	Free DBMS

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi beberapa halaman operasional sistem informasi alat medis, dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 1. Halaman Login

Halaman login pada Gambar 1 digunakan untuk login user masuk ke sistem informasi alat medis.

Gambar 2. Halaman Inventaris Alat Medis

Halaman inventaris alat medis pada Gambar 2 digunakan untuk melihat detail inventaris alat medis yang sudah dimasukkan ke dalam sistem operasi alat medis. Halaman Tambah Inventaris Barang berfungsi menambah inventaris Alat Medis ke dalam sistem informasi. Data unik yang wajib diinputkan adalah. Nomor Barcode , Jenis Barang , Merk Barang , Type Barang , Serial Number , Inventaris Unit. Data unik berfungsi membedakan antara satu barang inventaris dengan barang lainnya.

Gambar 3. Halaman Input Perawatan dan Perbaikan

Halaman input perawatan dan perbaikan pada Gambar 3 digunakan untuk memasukkan tindakan perawatan dan perbaikan setiap alat medis.

Konstruksi dan pengujian dari sistem ini menggunakan *blackbox testing*. Pengujian dilakukan terhadap beberapa modul yang terdapat pada sistem yang telah dikembangkan dengan hasil dan bukti yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 untuk pengujian berdasarkan aturan PIECES menggunakan *whitebox testing*.

Tabel 4. Pengujian BlackBox

No	Modul	Prasyarat	Hasil Diharapkan
1	Login	User memasukkan username dan password serta menekan tombol LOGIN	Membuka halaman pilihan Menu
2	Tambah Inventaris Barang	User memasukkan Nomor Barcode , Merk , Type , Serial Number , Tanggal Pembelian dan menekan tombol SIMPAN	Data tersimpan

3	Tambah Maintenance / Servis / Kalibrasi	User memilih Alat Medis yang akan dilakukan tindakan kemudian memasukan Tanggal , Jenis Tindakan , Dilakukan Oleh dan Menekan Tombol SIMPAN	Open Case (Order Pekerjaan)		* Menampilkan Report (estimasi 3 jam / laporan Tahunan) Sistem Baru : * Input Data Perbaikan dan Perawatan (estimasi 3 menit / transaksi) * Menampilkan Report (estimasi 3 detik / laporan Bulanan) * Menampilkan Report (estimasi 5 detik / laporan Tahunan)
4	Edit Maintenance / Servis / Kalibrasi	User memasukkan Tanggal , Tindakan yang sudah dilakukan , Catatan / Saran yang diperlukan , Petugas dan menekan tombol SIMPAN	Close Open Case (Menutup Order Pekerjaan)	Information	Indikator : Integrasi Data Untuk Semua Laporan Sistem Lama : * Tidak tersedia data detail inventaris * Input data laporan disusun setiap bulan dalam 1 sheet * Input data laporan disusun setiap tahun dalam 1 file Sistem Baru : * Tersedia data detail inventaris per item alat medis * Data tindakan perbaikan dan perawatan terkoneksi dengan data detail * Data detail inventaris dan laporan tindakan tersimpan dalam database
5	Menampilkan Data Open Case	User menekan tombol Case Not Closed	Membuka halaman rekapitulasi pekerjaan yang belum diselesaikan		
6	Menampilkan Data Case Closed	User menekan tombol Case Closed	Membuka halaman rekapitulasi pekerjaan yang sudah diselesaikan	Economic	Indikator : Biaya Operasional Dan Laporan Sistem Lama : * Memerlukan biaya Fotocopy untuk setiap lembar kegiatan perbaikan dan perawatan Sistem Baru : * Petugas bisa langsung input tindakan perbaikan dan perawatan ke dalam system informasi (tanpa perlu menulis di lembar kegiatan perbaikan dan perawatan)
				Control	Indikator : pembatasan hak akses oleh setiap penggunaanya Sistem Lama : * Lembar kegiatan dan file Excel bisa diakses

Tabel 5. WhiteBox Berdasarkan Metode PIECES

Kebutuhan Nonfungsional	Penjelasan
Performance	Indikator : Waktu Proses Sistem Lama : * Input Data Perbaikan dan Perawatan (estimasi 3 menit / transaksi) * Menampilkan Report (estimasi 1 jam / laporan Bulanan)

	<p>semua orang yang masuk dan memiliki akses ke dalam computer.</p> <p>Sistem Baru :</p> <p>* Akses ke data perbaikan dan perawatan alat medis dibatasi oleh hak akses dimana administrator dan manajemen mendapatkan full akses sedangkan operator komputer tanpa hak akses dan perawat hanya bisa mengakses peminjaman alat medis</p>
Efficiency	<p>Indikator : Otomatisasi Proses</p> <p>Sistem Lama :</p> <p>* Pencatatan data komputer hanya berupa inputan data mentah yang belum diproses dalam bentuk system laporan bulanan / tahunan / laporan kerusakan / laporan kalibrasi</p> <p>Sistem Baru :</p> <p>* Pencatatan data komputer sudah diproses dalam bentuk system laporan bulanan / tahunan / laporan kerusakan / laporan kalibrasi lengkap dengan identitas unik setiap alat sehingga memudahkan mencari sejarah detail setiap alat medis</p>
Service	<p>Indikator : Tampilan Mudah Dipahami</p> <p>Sistem Lama :</p> <p>* Data detail alat medis , kegiatan perbaikan dan perawatan , serta laporan tersimpan dalam file yang terpisah-pisah sehingga membutuhkan waktu untuk memahami serta membutuhkan waktu untuk memproses laporan yang dibutuhkan</p> <p>Sistem Baru :</p> <p>* Data detail alat medis , kegiatan perbaikan dan perawatan , serta laporan tersimpan dalam satu system informasi</p>

	<p>sehingga memudahkan mendapatkan laporan yang dibutuhkan dalam periode tertentu</p>
--	---

Berdasarkan hasil evaluasi kualitas informasi implementasikan sistem informasi alat medis ini terbukti telah mampu mengatasi masalah informasi ketersediaan, kesesuaian, kelengkapan, keakuratan dan ketepatan data informasi. Hal ini membuktikan adanya peningkatan yang signifikan tentang ketersediaan, kesesuaian, kelengkapan, keakuratan dan ketepatan waktu proses. Sistem informasi alat kesehatan menyediakan informasi lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan melakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan tingkatan manajemen untuk mendukung penjaminan mutu pelayanan kesehatan.

5. Kesimpulan

Sesuai pengamatan operasional sistem informasi yang sudah dilakukan dapat disimpulkan :

1. Pengembangan sistem informasi Inventaris Alat Medis ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan Alat Medis di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Sistem informasi ini memiliki 2 level pengguna yaitu Admin dan User. Fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem informasi ini yaitu mengelola data Alat Medis seperti mencari, menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak data. Pengelolaan meliputi Inventaris Medis , Maintenance / Servis / Kalibrasi , dan Peminjaman Alat Medis.
2. Sistem informasi yang dikembangkan telah dilakukan pengujian aspek kesesuaian fungsional, kegunaan, keandalan, efisiensi kinerja, dan pemeliharaan. Pengujian kualitas

perangkat lunak yang telah dilakukan masuk dalam kategori layak.

6. DaftarPustaka

- [1] F. F. Hasan, "A Review Study of Information Systems," *International Journal of Computer Applications*, vol. 179, no. 18, pp. 15–19, 2018.
- [2] A. A. Pratamaputra and A. Habib, "Sistem Informasi Manajemen Data Tahanan Sementara Berbasis Web & Android Studi Kasus di Satreskoba Polrestabes Surabaya," *Konvergensi*, vol. 15, no. 2, pp. 10–20, 2019.
- [3] A. Winarto and E. S. Y. Wrahatnala, "Sistem Informasi Kinerja Dosen di Fakultas Teknik Untag Surabaya," *Konvergensi*, vol. 14, no. 2, pp. 77–87, 2018.
- [4] B. Agustina and G. Kusnanto, "Sistem Informasi Manajemen Proyek PT Xerindo Teknologi," *KONVERGENSI*, vol. 14, no. 1, pp. 37–47, 2018.
- [5] M. F. C. Khalishah, A. R. Amna, and D. H. Sulistyowati, "Sistem Informasi Persediaan Suku Cadang Mesin Hemodialisa pada Studi Kasus PT Sinar Roda Utama Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Model Chen," *Konvergensi*, vol. 15, no. 2, pp. 37–45, 2019.
- [6] W. Handiwidjojo, "Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit," *Jurnal EKSIS*, vol. 02, no. 02, pp. 32–38, 2009.
- [7] Mulyono, Supriyanto, and A. . Nugroho, "Sistem Informasi Pencatatan Alat Kesehatan Untuk Mendukung Tugas Elektromedis Dalam Pengelolaam Alat Medik," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, vol. 8, no. 1, pp. 53–63, 2017.
- [8] A. S. Abdullah, H. Setiawan, and N. Umami, "Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website dengan Metode Framework For The Applications of System Thinking," *Jurnal Teknik Industri*, vol. 1, no. 4, pp. 358–367, 2013.
- [9] A. . Sari and E. Nuari, "Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web Dengan Metode Fast (Framework For The Applications)," *Jurnal PILAR Nusa Mandiri*, vol. 13, no. 2, pp. 261–266, 2017.
- [10] E. Iryanti and R. Andriyanto, "Sistem Manajemen Dokumen Dengan Metode Framework For The Applications Of System Technology (Fast)," in *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016*, 2016, pp. 52–61.
- [11] O. Rizan, Hamidah, and D. Pramana, "Penerapan Metode FAST (Framework Aplication System Thinking) Untuk Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kapal Sandar," in *Konferensi Nasional Sistem Informasi 2018*, 2018, pp. 1036–1041.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENILAIAN PRESTASI SISWA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

Ahmad Habib*, Fatihuddin

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: *habib@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

MI Manbaul Ulum adalah lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang terletak di Kabupaten Gresik. Untuk mengelola nilai akademik, sekolah tersebut masih menggunakan cara manual dalam pengolahan nilai siswa. Akibatnya proses pengolahan nilai sering mengalami kendala terutama untuk proses input nilai dari guru mata pelajaran dan pengolahan nilai oleh wali kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah merancang dan membangun sebuah sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web yang nantinya akan membantu guru untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu di MI Manbaul Ulum setiap akhir semester juga dilakukan pemilihan siswa berprestasi, tapi masih menggunakan cara manual sehingga dirasa kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem informasi pengolahan nilai siswa (e-rapor) dengan fitur pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) pada MI Manbaul Ulum.

Kata Kunci: Nilai, Simple Additive Weighting, Sistem Informasi.

1. Pendahuluan

Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum merupakan salah satu sekolah yang favorit. Namun dalam proses pengolahan nilai masih menggunakan Ms. Excel, sehingga dirasa kurang efektif karena hanya pihak guru yang bisa melihat nilai siswa sebelum dicetak ke rapor. Hal ini menyebabkan wali murid menjadi kurang update terhadap nilai anaknya.

Oleh karenanya perlunya solusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara menggunakan sistem informasi pengolahan nilai siswa. Kemudian alasan digunakannya sistem informasi yang pertama adalah adanya hak akses untuk login setiap pengguna. Yang kedua, adanya fitur pemilihan siswa berprestasi. Yang ketiga, alasannya adalah kemudahan dalam mengaksesnya yaitu bisa diakses

melalui browser yang ada pada perangkat komputer atau perangkat telepon genggam. Hal ini membuat para wali murid tidak harus datang ke sekolah untuk mengambil rapor anaknya karena mereka bisa melihat rapor anaknya melalui sistem informasi pengolahan nilai ini. Dengan begitu maka bisa menghemat waktu dan biaya baik itu dari pihak sekolah maupun wali murid [1].

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *Software Development Life Cycle*

Software development life cycle adalah metode lama yang digunakan untuk developing, pengembangan sistem. SDLC memakai waterfall approach atau pendekatan air terjun, dan beberapa tahapan dalam *Software development life cycle* sebagai berikut. Pertama menganalisis sistem, yaitu menganalisa alur kerja yang sedang

berjalan. Yang kedua spesifikasi sistem, yaitu mendata apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Yang ketiga pembuatan rancangan sistem, yaitu melakukan pembuatan diagram rancangan, seperti data flow diagram, entity relationship diagram, logical record stucture. Yang keempat pengembangan sistem, yaitu melakukan penulisan program (developing program). Yang kelima melakukan pengujian sistem, yaitu menguji sistem yang telah dibuat. Yang keenam implementasi sistem, merupakan penerapan dan pemeliharaan terhadap sistem yang sudah selesai dikerjakan [1][2][3][4].

2.2 Metode Simple Additive Weighting

Pada dasarnya yaitu mencari total / penjumlahan terbobot dari setiap alternatif pada semua atribut yang ada. Metode ini mengharuskan melakukan proses normalisasi matrik keputusan “X” ke suatu skala yang bias dibandingkan dengan semua rating alternatif yang sudah ada [5], [6].

Berikut adalah langkah-langkah metode SAW :

- Langkah pertama, adalah dengan menentukan kriteria yang kemudian dijadikan sebagai acuan pada saat mengambil keputusan atau bisa disebut sebagai “Ci”.
- Langkah kedua, adalah menentukan bobot pada setiap kriteria atau bisa disebut sebagai “W”.
- Langkah ketiga, adalah menentukan nilai rating yang cocok dari setiap alternatif pada setiap alternatif yang ada.
- Langkah keempat, adalah dibuatkan matrisk keputusan berdasar dari kriteria “Ci”, lalu selanjutya dilakukan normalisasi matrik yang didasarkan pada persamaan yang sesuai dengan jenis atribute

(cost/benefit) yang pada akhirnya diperoleh matrik yang ternormalisasi “R”.

$$R_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\text{Max } x_{ij}} \\ \frac{\text{Min } x_{ij}}{x_{ij}} \end{cases} \quad (1)$$

Dimana Rij : nilai rating kinerja yang ternormalisasi. Xij : nilai attribute yang dimiliki. MaxXij : nilai yang paling besar setiap kriteria. MinXij : nilai yang paling kecil setiap kriteria.

- Langkah yang kelima, nilai yang didapat dari perankingan yaitu dengan menjumlahkan dan mengkalikan matriks yang sudah dinormalisasi “R” dengan vector bobot maka akan didapatkan nilai yang terbesar yang akan dipilih sebagai altertative yang paling baik “Ai”.

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j r_{ij} \quad (2)$$

Dimana Vi : ranking setiap alternatif. Wj : nilai bobot setiap criteria

3. Metode

3.1 Perancangan Sistem DFD

Gambar 1. Data flow diagram level 0

HASIL PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK

Nama Madrasah: MI Manbaul Ulum
 Alamat Madrasah: Jl. Raya Mojoपुरode No. 39
 Nama Siswa: Afidatin Nadifah
 NIS / NISN: 1736 / 1736

Kelas: Kelas 1 A
 Semester: Semester Ganjil
 Tahun Pelajaran: 2019/2020
 No. Seri Rapor: 1736.2019

A. SIKAP

1. Sikap Spiritual

Predikat	Deskripsi
Baik	Ananda Afidatin Nadifah selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan ibadah. Sedangkan menjalankan ibadah mulai berkembang.

2. Sikap Sosial

Predikat	Deskripsi
Sangat Baik	Ananda Afidatin Nadifah selalu menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin. Sedangkan gotong royong perlu peningkatan.

B. Pengetahuan dan Keterampilan

Mata Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
	Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
Al-Qur'an Hadis	83	A	Sangat baik dalam memahami makhorjul huruf.	83	B	Sangat baik dalam membaca surat Al-Kahf. Baik dalam membaca surat Al-Waqiah.
Akidah Akhlak	82	B	Sangat baik dalam memahami kalimat thoyyibah. Baik dalam memahami asmaul husna.	76	B	Baik dalam mengamalkan sifat thoyyibah. Baik dalam mengamalkan akhlak terpuji.
Fiqh	84	B	Baik dalam memahami rukun sholat. Baik dalam memahami rukun wudhu. Baik dalam memahami rukun iman.	77	B	Baik dalam mempraktekkan sholat. Baik dalam mempraktekkan wudhu.
Sejarah Kebudayaan Islam	80	B	Sangat baik dalam memahami sejarah perang badhar. Baik dalam memahami tentang israr' mi'raj.	78	B	Baik dalam mengamalkan makna peristiwa perang badhar. Baik dalam mengamalkan makna peristiwa israr' mi'raj.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	76	B	Baik dalam memahami makna sila pertama. Baik dalam memahami makna sila kedua. Sangat baik dalam memahami makna sila ketiga.	74	B	Baik dalam mengamalkan sila ke 1-2. Baik dalam mengamalkan sila ke 2-5.
Bahasa Indonesia	80	B	Baik dalam memahami kalimat langsung. Baik dalam memahami kalimat tidak langsung.	82	B	Sangat baik dalam mempraktekkan penggunaan kalimat langsung. Baik dalam mempraktekkan penggunaan kalimat tidak langsung.
Bahasa Arab	80	B	Baik dalam memahami fi'il muhofidh. Baik dalam memahami fi'il ma'dhi.	84	B	Baik dalam mempraktekkan fi'il muhofidh. Sangat baik dalam mempraktekkan fi'il ma'dhi.
Matematika	80	B	Baik dalam memahami perhitungan bangun ruang. Baik dalam memahami perhitungan bangun datar.	78	B	Baik dalam mempraktekkan perhitungan bangun ruang. Baik dalam mempraktekkan perhitungan bangun datar.
Ilmu Pengetahuan Alam	77	B	Baik dalam memahami fotosintesis. Sangat baik dalam memahami simbiosis.	78	B	Baik dalam mengamati tumbuhan. Baik dalam mengamati hewan.
Ilmu Pengetahuan Sosial	87	A	Sangat baik dalam memahami pranata sosial. Baik dalam memahami adat istiadat.	79	B	Baik dalam mengamati lingkungan sosial. Baik dalam mengamati adat istiadat di lingkungan rumah.
Seni Budaya dan Prakarya	80	B	Cukup baik dalam memahami teknik menari. Sangat baik dalam memahami teknik menggambar.	80	B	Sangat baik dalam menggambar buah. Baik dalam menggambar rumah.
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	76	B	Sangat baik dalam memahami teori berlari. Baik dalam memahami teori berenang.	76	B	Sangat baik dalam mempraktekkan lari 100 meter. Cukup baik dalam mempraktekkan lompat jauh.
Rata-rata	81,25			78,75		

C. Ekstrakurikuler

No	Kegiatan Ekstrakurikuler	Nilai	Predikat	Keterangan
1	Baca, Tulis Al-Qur'an	75	B	Baik dalam mengikuti Baca, Tulis Al-Qur'an
2	Pramuka	89	A	Sangat baik dalam mengikuti Pramuka

D. Catatan
 Sudah cukup baik

E. Ketidakhadiran

Sakit	2 hari
Izin	3 hari
Tanpa Keterangan	0 hari

Orang Tua/Wali, _____
 Waki Kelas, _____
 Mengetahui
 Kepala Sekolah, _____

Gambar 5. Tampilan e-rapor

Gambar 6 merupakan tampilan dari halaman set nilai alternatif siswa berprestasi, dimana nilai itu yang nantinya akan dproses oleh sistem.

Gambar 6. Tampilan halaman set nilai alternative siswa

Dan Gambar 7 adalah tampilan halaman pemilihan siswa berprestasi.

Gambar 7. Tampilan halaman pemilihan siswa berprestasi

4.2 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian ini dilakukan dengan *blackbox* testing, seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2. Cara pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi yang sudah terimplementasi yang sebelumnya sudah dirancang. Kegiatan testing ini untuk memastikan agar tidak terjadi bug atau kesalahan sistem saat digunakan.

Tabel 1. Pengujian *Blackbox* Berdasarkan *Fungsional System*

No	Rancangan Proses	Keterangan	Hasil
1	Membuka website dan memasuki halaman login	Menampilkan form kosong login	sesuai
2	Pada menu kriteria main page	Menampilkan semua data kriteria penilaian siswa berprestasi	sesuai
3	Pada menu kriteria pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data kriteria	sesuai

4	Pada menu sub kriteria main page pilih kriteria	Menampilkan semua data sub kriteria penilaian siswa berprestasi berdasarkan kriteria yang dipilih	sesuai
5	Pada menu sub kriteria pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data sub kriteria	sesuai
6	Pada menu nilai pengetahuan pilih input nilai	Menampilkan form kosong untuk mengisi nilai	sesuai
7	Pada menu nilai keterampilan pilih input nilai	Menampilkan form kosong untuk mengisi nilai	sesuai
8	Pada menu nilai spiritual, pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data nilai spiritual	sesuai
9	Pada menu nilai sosial pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data nilai sosial	sesuai
10	Pada menu absensi pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data rekapitulasi absensi	sesuai
11	Pada menu nilai ekstrakurikuler pilih input di field aksi	Menampilkan form kosong untuk mengisi data nilai ekstrakurikuler sesuai pemilihan aksi di salah satu data	sesuai
12	Pada menu catatan pilih tambah data	Menampilkan form kosong untuk mengisi data catatan	sesuai
13	Pada menu nilai alternatif main page	Menampilkan nilai alternatif siswa yang digunakan	sesuai

		sebagai pemilihan siswa berprestasi	
14	Pada menu nilai alternatif pilih edit di filed aksi	Menampilkan form untuk tambah data ketika data belum ada, menampilkan form data yang terisi sesuai pemilihan aksi di salah satu data ketika data sudah ada, dan menampilkan data yang sudah diedit	sesuai
15	Pada menu nilai alternatif pilih lihat siswa berprestasi	Menampilkan proses perhitungan dan juga hasil dari perhitungan tersebut (siswa yang berprestasi)	sesuai
16	Pada menu lihat nilai pilih cetak	Menampilkan rapor siswa sesuai pemilihan aksi di salah satu data	sesuai

Tabel 2. Pengujian blackbox berdasarkan proses system

No	Rancangan Proses	Keterangan	Hasil
1	Pada menu kriteria, pilih tambah data	data kriteria akan bertambah di database	selesai
2	Pada menu sub kriteria, pilih tambah data	data sub kriteria akan bertambah di database	selesai
3	Pada menu nilai pengetahuan, pilih input nilai	data nilai pengetahuan akan bertambah di database	selesai
4	Pada menu nilai keterampilan, pilih input nilai	data nilai keterampilan akan	selesai

	pilih input nilai	bertambah di database	
5	Pada menu nilai spiritual, pilih tambah data	data nilai spiritual akan bertambah di database	selesai
6	Pada menu nilai sosial, pilih tambah data	data nilai sosial akan bertambah di database	selesai
7	Pada menu absensi, pilih tambah data	data rekapitulasi absensi akan bertambah di database	selesai
8	Pada menu nilai ekstra kurikuler, pilih tambah data	data nilai ekstrakurikuler akan bertambah di database	selesai
9	Pada menu catatan, pilih tambah data	data catatan akan bertambah di database	selesai
10	Pada menu nilai alternatif, pilih edit di field aksi	data nilai alternatif akan bertambah jika belum ada data dan akan terupdate dari data sebelumnya yang sudah ada di database	selesai

5. Penutup

Setelah menganalisa, merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Sistem Informasi Pengolah Nilai Siswa (E-Rapor) Pada Madrasah Ibtidaiyah Dengan Fitur Pemilihan Siswa Beprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting, kemudian bias didapat kesimpulan, di antaranya :

- a. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka bisa memberikan kemudahan kepada pihak sekolah dalam

mengolah data nilai siswa, serta memberikan kemudahan pada saat mengelola data siswa, guru, dan data akademik yang lainnya.

- b. Dengan adanya fitur pemilihan siswa berprestasi tersebut, maka aplikasi bisa melakukan pemilihan siswa beprestasi berdasarkan kriteria yang ada juga berdasarkan pada nilai yang telah diinputkan.

6. Daftar Pustaka

- [1] K. A. S. Aswati, M. S. Ramadhan, and A. U. Firmansyah, "Studi Analisis Model Rapid Application Development Dalam Pengembangan Sistem Informasi," *Matrik*, vol. 16, no. 2, p. 20, 2018.
- [2] A. Habib and B. Al Kindhi, "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Sekolah," *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, p. 136, Aug. 2018.
- [3] A. Habib, A. Darwanto, and E. Ronando, "Pump Control System Using Microcontroller and Short Message Service (SMS) Gateway for Flood Prevention," in *Springer Proceedings in Physics*, 2017, pp. 607–621.
- [4] D. Nofriansyah, *Konsep Data Mining Vs. Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- [5] H. R. Sagrang, M. S. Paendong, and A. J. Rindengan, "Penerapan Metode SAW (Simple Additive Weighting) pada Perankingan SMA-SMA di Kabupaten Minahasa Selatan," *d'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi*, vol. 9, no. 1, 2020.

- [6] S. Eniyati, “Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting),” *DINAMIK*, vol. 16, no. 2, 2011.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SILSILAH, PROFIL, DAN PASAR BURUNG LOVEBIRD BERBASIS ANDROID

Prasetya Wahyu Kurniyadhi*, Badar Said**

Teknik Informatika, Teknik, Universitas Madura

E-mail : *prasetyawahyu87@gmail.com, **badarsaid@unira.ac.id

ABSTRAK

Lovebird merupakan jenis burung yang ditandai menjadi kelas utama di berbagai tingkat kota maupun nasional. Banyak kalangan masyarakat dalam mencari keuntungan untuk beternak burung *lovebird* tersebut. Selain perawatan burung *lovebird* ini cukup mudah, harga dipasaran juga cukup stabil bahkan meningkat setiap saat.. ELP (*Exotic Lovebird Pamekasan*) merupakan komunitas burung *lovebird* yang terkenal di wilayah Pamekasan hingga ke seluruh pulau Jawa dalam memaparkan dan membudidayakan segala hal tentang burung *lovebird*. Untuk mempermudah peternak dalam membudidayakan *lovebird* dibutuhkan aplikasi dengan sistem informasi yang lengkap berupa silsilah dan profil hingga pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan peternak. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperhatikan, mempelajari, mengumpulkan dan mencari informasi tentang burung *lovebird*. Dan peneliti juga menggunakan metode analisa sistem untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai peternakan dan pasar burung *lovebird*. Dalam aplikasi ini peneliti merancang dengan sistem informasi yang sangat interaktif terutama pada bagian pendataan profil dan silsilah, dimana data berupa kumpulan informasi dan silsilah dari burung tersebut yang di inputkan oleh pengguna bisa tersimpan secara berkelanjutan hingga data tersebut diperjualbelikan ke pengguna lainnya, maka data profil dan silsilah tersebut tetap dan tidak terputus di satu pengguna. Selain fitur-fitur tersebut diaplikasi ini terdapat beberapa keunggulan lainnya diantaranya pengguna atau peternak bisa melakukan *sharing* pengetahuan (*user knowledge*) dimana pengguna bisa membagi pengetahuan tentang burung *lovebird* terhadap pengguna lainnya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membantu mengoptimalkan peternak dalam melakukan pendataan profil dan silsilah burung *lovebird* dan mempermudah dalam melakukan aktifitas jual-beli di pemasaran dengan data yang terstruktur.

Kata Kunci: lovebird, ELP, pengumpulan data dan analisa sistem.

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi teknologi komputer pada sistem informasi yang dipakai mampu meningkatkan kinerja dan memudahkan pekerjaan dikehidupan sehari-hari seperti halnya teknologi sistem informasi

yang di ciptakan oleh beberapa peneliti seperti Wahyudi Yulian Tri dan Badar Said [1] dengan melakukan penelitian (Sistem Informasi Laporan Registrasi Program Tabungan Hari Tua), Ubaidi dan Nindian Puspa Dewi [2]

membangun (Sistem Informasi Presensi Realtime dengan Menggunakan Fingerprint dan SMS Gateway Di Pondok Al-Amien Prenduan Madura). Selain sistem informasi tersebut terdapat penelitian yang terkait dengan sistem informasi *mobile* yaitu Syahroni Abd. Wahab dan Ubaidi [3] yang melakukan penelitian tentang (Implementasi Darurat Keamanan Dan Kesehatan Berbasis Mobile Di Desa Waru Barat Pamekasan). Berhubung penelitian ini berbasis *mobile android*, Prasetyo Fauzan dan U. Fajri [4] membangun (Aplikasi Manajemen Proyek dengan Metode Critical Path Method / CPM Pada Desktop dan Android). Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa perkembangan teknologi Sistem Informasi baik dari basis *desktop*, *web* dan *mobile* terus berkembang seiring berjalannya zaman, baik dalam organisasi, komunitas dan masyarakat umum, dimana teknologi tersebut memudahkan penggunaannya dalam melakukan aktifitas dan kegiatan yang sesuai dengan pekerjaannya.

ELP (*Exotic Lovebird Pamekasan*) merupakan komunitas burung *lovebird* yang terkenal di wilayah Pamekasan hingga ke seluruh pulau Jawa dalam memaparkan dan membudidayakan segala hal tentang burung *lovebird*. Pasar burung *lovebird* khususnya di Madura mulai meningkat dari tahun ketahun walaupun harga burung *lovebird* saat ini mulai menurun namun tetap peminat dari peternak burung *lovebird* terus bertambah, dikarenakan semakin banyaknya penggemar yang mencari burung *lovebird* dan munculnya jenis-jenis baru yang berkualitas. Jika dilihat dari harga yang ditawarkan memang bisa dikatakan cukup mahal. Untuk

lovebird anakan berumur antara dua hingga tiga bulan harganya Rp375.000 sampai Rp 2 juta per pasang, tergantung jenis dan warnanya. Sedangkan *lovebird* dewasa berumur lebih dari satu tahun harganya antara Rp 600.000 sampai Rp 4 juta per pasang. Bahkan untuk jenis burung *lovebird* import bias mencapai ratusan juta. Saat ini, *lovebird* bias dikatakan sedang naik daun. Hal ini dibuktikan dengan harga burung *lovebird* dipasaran yang semakin meningkat dengan permintaan pasar juga semakin banyak. Tidak hanya di Madura saja pasaran *lovebird* yang meningkat, di luar Madura pun juga meningkat seperti di Malang, Probolinggo, Tuban, dan Bojonegoro. Harga jual burung *lovebird* di luar Madura pastinya berbeda dengan yang di Madura, missal harga jual di Madura Rp335.000 , di Luar Madura Rp. 430.000. Untuk jual beli *lovebird* selain kisaran harga ada beberapa hal yang juga perlu diketahui oleh pembeli yaitu silsilah dan profil dari burung *lovebird*, karena silsilah dan profil juga mempengaruhi harga jual burung *lovebird* tersebut.

Silsilah dari burung *lovebird* penting untuk diketahui karena kelak akan berpengaruh kepada keturunan selanjutnya. silsilah burung *lovebird* sering kali tidak terdata dengan baik, apalagi bagi peternak burung *lovebird* skala besar. Ketika anakan burung sudah siap untuk dipisah dari induknya sering kali pendataan silsilah tidak dilakukan. Peternak akan mengalami kesulitan dan bahkan salah menentukan jenis dari indukannya. Begitu pula terkait profil burung *lovebird* perlu adanya pendataan secara lengkap dan berkelanjutan, seperti melakukan pendataan jenis, tanggal lahir, serta

penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh. Hal itu sangat penting karena burung *lovebird* yang memiliki penghargaan maka akan mempengaruhi nilai jual dari burung *lovebird* tersebut. Selain masalah silsilah dan profil, pemasaran burung *lovebird* juga tidak kalah penting.

Mengenai pemasaran burung *lovebird*, ada yang langsung berjualan ditempat seperti pasar dan ada juga yang melalui media online. Dari segi online mayoritas masyarakat memanfaatkan sosial media seperti facebook dan whatsapp, dengan membuat grup dan menjadikannya sebagai tempat jual beli burung *lovebird*. Akan tetapi, di grup facebook dan whatsapp informasi mengenai silsilah dan profil burung tidak dicantumkan secara lengkap, mengingat setiap peternak tidak mungkin menghafal silsilah dan profil dari burung *lovebird* tersebut. Apalagi jika burung yang akan dijual bukan hasil dari ternakan sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengatasi semua permasalahan di atas diperlukan sebuah aplikasi khusus untuk menangani hal yang berhubungan dengan *lovebird* terutama tentang informasi silsilah, profil, dan pemasarannya. Sehingga terciptalah sebuah ide untuk membuat aplikasi “SILAPAR (Silsilah, Profil, dan Pasar) LOVEBIRD BERBASIS ANDROID” yang nantinya akan menjadi tempat para peternak dan masyarakat umum untuk melakukan aktivitas jual beli burung *lovebird*, dengan melakukan pendataan silsilah dan profil burung terlebih dahulu secara berkelanjutan walaupun sudah pindah kepemilikan.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai sistem informasi tentang *lovebird* sudah pernah dilakukan oleh Masyhuda Akhsana Zufar, Nurudin Santoso, dan Edy Santoso. Mereka melakukan penelitian dengan sistem manajemen peternak *lovebird*, dimana sistem tersebut membantu para peternak untuk melakukan pendataan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas ternak burung baik dari sisi pendataan burung-burung ternaknya maupun dari sisi keuangan yang digunakan selama proses budidaya burung berlangsung [5].

Penelitian ini termotivasi dengan adanya penelitian tersebut, pengembangan sistem informasi manajemen mengenai burung *lovebird* dengan melakukan pendataan berupa segala hal informasi baik dari silsilah, profil dan pemasarannya di tampung kedalam database tanpa adanya putus koneksi data silsilah dan profil burung dari kedua peternak jika data burung *lovebird* tersebut di perjual-belikan.

2.1. *Lovebird*

Menurut Kaleka dan Haryadi [6] *Lovebird* merupakan burung yang memiliki paruh bengkok yang berasal dari Afrika dan Madagaskar .

Menurut Handono [7] Terdapat beberapa kerabat *lovebird* yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu kakatua, nuri, kasturi, bayan, dan serindet. Rata-rata ada sekitar 85 jenis kerabat *lovebird* yang berada di Indonesia yang memicu ketertarikan warna bulu, bentuk fisik, dan perilakunya.

2.2. Android

Android adalah sistem operasi yang bertipe *mobile* dengan platform

terbuka agar *developer* bisa menggunakannya dan berkreasi untuk menciptakan aplikasi berbagai macam hal yang dibutuhkan *smartphone*. Seiring berjalannya waktu android terus mengembangkan versinya dengan fitur-fitur terbaru yang lebih bermanfaat bagi penggunanya, dimulai dari android 1.0 (Alpha), 1.1 (Beta), 1.5 (Cupcake), hingga pada versi terbarunya android 10 (Q). Semakin berkembangnya versi android, semakin banyaknya fitur tambahan yang diberikan oleh android untuk mempermudah segala kegiatan dan aktifitas *user friendly mobile access* dalam kebutuhan pengguna.

2.3. Framework

Menurut Betha Sidik [8] *Framework* merupakan *template* yang berisi *library* yang sudah terbuat, *framework* tersebut digunakan untuk memudahkan programmer untuk membuat program tanpa harus menyusun dari awal. *Framework* bertujuan untuk mempercepat kinerja programmer dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia, dimana fitur tersebut sudah terorganisasikan dari fungsi-fungsi yang dibuat oleh pengembang *framework* tersebut.

2.4. Ionic

Ionic adalah sejenis *framework* untuk membuat aplikasi *mobile* yang menggunakan HTML5 tanpa JavaScript library. Ionic berhubungan dengan AngularJs yang bertujuan untuk membangun *user interface* aplikasi yang interaktif hanya dengan satu halaman. Ionic tersebut bersifat hybrid, dimana bentuk website yang berjalan di browser dengan platform asli dari *device mobile*. Aplikasi hybrid

memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan aplikasi native, khususnya dalam hal mendukung platform dan kecepatan pengembangan.

2.5. AngularJS

AngularJS adalah sebuah *framework* berbasis web yang bersifat *open-source*. Seperti jQuery, AngularJS menggunakan *tag<script>* yang di inputkan ke dalam laman *web*, dan ditulis dalam *Java Script*. Di dalam AngularJS terdapat sebuah versi minimal jQuery secara default. AngularJS merupakan sebuah *framework* yang solid dalam membuat aplikasi *web*, seperti *framework* Javascript.

2.6. Firebase

Firebase merupakan database NoSQL *Host-cloud* yang memberikan layanan data dalam bentuk JSON (*JavaScript Object Notation*) secara *realtime* keseluruhan penggunaan yang terhubung. Layanan yang disediakan oleh Firebase memiliki 3 kemampuan utama yaitu: *realtime* merupakan kemampuan sinkronisasi data *server* dengan *client*, *offline* merupakan kemampuan untuk mengakses data yang tersimpan dalam penyimpanan *client* yang akan di *update* saat *online*, dan yang terakhir adalah *accessible from client devices* merupakan kemampuan untuk diakses oleh berbagai perangkat seperti *mobile* dan *web*.

Firebase mendukung konsep WPA (Progressive Web Apps) yang direkomendasikan oleh Google untuk membangun sebuah *web apps* untuk meningkatkan *user experience* pengguna. Terdapat tiga kriteria WPA yaitu: *reliable* yaitu langsung melakukan *load* sumber daya ketika

aplikasi dijalankan, *fast* yaitu aplikasi secara cepat menanggapi interaksi dari penggunaan dan *engaging* yaitu performa dari *web apps* tidak kalah dengan *apps native*.

2.7. Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan bahasa pemrograman yang membuat *script* lebih interaktif. Script tersebut bisa diolah pada web server dan menghasilkan *result* kedalam bentuk HTML. Beberapa keunggulan PHP adalah:

1. Akses PHP lebih cepat
2. *Free*
3. Mudah digunakan
4. Mendukung akses ke database yang sudah ada. Contoh pada database seperti MySQL, PostgreSQL, Informix, dan Microsoft SQL Server.

Contoh pengkodean PHP yaitu:

```
<?php
    echo "WELCOME!!";
?>
```

3. Metode

3.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di ELP Pamekasan yang dilakukan dengan memperhatikan, mempelajari dan mencatat berbagai hal yang dapat dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses

pendataan peternakan dan pasar burung *lovebird*. Pengamatan ini dilakukan agar penulis mampu membangun sistem yang bermanfaat bagi peternak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diakui penting dan banyak dilakukan dalam sebuah pengembangan aplikasi dan sistem. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pendataan burung *lovebird* di ELP Pamekasan untuk membangun sistem.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat. Wawancara langsung saya lakukan kepada Ketua ELP Pamekasan dan juga di banyak peternak yang masing-masing mempunyai komunitas pasar burung *lovebird* yang cukup luas hingga mencapai se-provinsi di Jawa Timur.

3. Studi Kasus

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan juga literatur-literatur yang dianggap dan berhubungan dengan pembuatan aplikasi.

Teknik ini menggunakan cara mengutip dokumen yang berkaitan dengan Penelitian. Dokumen yang dikutip dapat berupa teori maupun pendapat dari buku bacaan yang dipergunakan selama kuliah.

3.2. Analisis Sistem

Analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai peternakan dan pasar burung *lovebird*. Analisis sistem ini dapat kita jelaskan sebagai berikut :

1. Analisa User

Dalam aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android terdapat 2 aktor/user yang berinteraksi dalam aplikasi ini, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data User

No	User /Aktor	Keterangan
1.	Admin	User ini merupakan admin dari aplikasi silsilah, profil dan pasar burung <i>lovebird</i> yang mengontrol semua aktivitas di sistem ini
2.	Peternak	User ini sebagai pengguna sistem yang merupakan seorang peternak burung <i>lovebird</i>
3.	Guest	User ini sebagai pengunjung di sistem untuk mengetahui pengetahuan dari burung <i>lovebird</i>

2. Analisa Input

Data-data yang digunakan dalam aplikasi ini adalah meliputi data peternak/pengguna dari aplikasi, data burung, data jenis burung, data jodoh, data provinsi, data kabupaten, data kecamatan, data penghargaan dan data penjualan dari setiap peternak yang berinteraksi satu sama lain.

Tabel 2. Analisa Input

No.	User	Keterangan
1.	Admin	Create, Read, Update dan Delete (CRUD) - data admin - data jenis burung - data provinsi - data kabupaten - data kecamatan
2.	Peternak	Create, Read, Update dan Delete (CRUD) - data burung - data jodoh - data peternak - data penghargaan - data penjualan
3.	Guest	Read - data jenis burung - data burung

3.3. Data Flow Diagram

Diagram arus data atau yang disebut juga dengan *Data Flow Diagram* (DFD) pada aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android adalah pada Gambar 1.

DFD pada aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android menjelaskan tentang admin melakukan inputan data *login*, data jenis burung, data provinsi, data kabupaten dan data kecamatan, setelah itu sistem akan memberikan informasi berupa info *login*, info jenis burung, info provinsi, info kabupaten dan info kecamatan. Pada peternak yaitu melakukan inputan *login*, data peternak, data burung, data jodoh, data penghargaan dan data penjualan, lalu peternak akan mendapat informasi dari sistem berupa info *login*, info peternak, info burung, info jodoh, info penghargaan, dan info penjualan.

3.4. Conceptual Data Model

Conceptual Data Model (CDM) dari aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android merupakan hubungan tabel-tabel yang berelasi, menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang dirancang. *Conceptual Data Model* dari aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android seperti pada Gambar 2.

Gambar 1. DFD

Gambar 2. CDM

Gambar 3. PDM

3.5. Physical Data Model

Physical Data Model merupakan tahap akhir dari perancangan sistem database serta menampilkan secara detail relasi setiap tabel dan proses yang dilakukan oleh bagian-bagian yang saling terhubung didalam sistem. *Physical Data Model* (PDM) dari aplikasi sistem informasi silsilah, profil dan pasar burung *lovebird* berbasis android disajikan pada Gambar 3.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Halaman Login

Halaman awal dari aplikasi Sistem Informasi Silsilah, Profil dan Pasar Burung Lovebird Berbasis Android pada Gambar 4 adalah halaman login. Peternak yang merupakan pengguna aplikasi diharuskan melewati sistem keamanan yang sudah ada dengan cara mengisi username dan password, jika username dan password benar maka akan masuk ke halaman selanjutnya, jika tidak maka akan di kembalikan ke halaman login dan diharuskan mengisi username dan password secara benar.

Gambar 4. Halaman Login

4.2. Halaman Beranda

Halaman beranda pada Gambar 5 merupakan halaman yang terdiri

dari beberapa menu yaitu manajemen user, koleksi burung, koleksi jodoh burung, penghargaan, bursa, transaksi dan grafik.

Gambar 5. Halaman Beranda

4.3. Halaman Koleksi Burung

Halaman koleksi burung pada Gambar 5 merupakan halaman untuk menampung kumpulan burung yang dimiliki peternak.

Gambar 5. Halaman Koleksi Burung

4.4. Halaman Jodoh

Halaman jodoh pada Gambar 6 merupakan halaman yang menampung kumpulan koleksi burung yang dijodohkan oleh peternak yang dimiliki.

Gambar 6. Halaman Jodoh

4.5. Profil User

Profil *user* pada Gambar 7 merupakan halaman yang terdiri dari data informasi pribadi milik pengguna (peternak).

Gambar 7. Profil User

4.6. Bursa Burung

Bursa burung pada Gambar 8 adalah halaman pasar burung yang digunakan untuk menampilkan sekumpulan data burung yang akan diperjual-belikan kepada peternak.

Gambar 8. Bursa Burung

4.7. Transaksi Penjualan

Tampilan transaksi penjualan pada Gambar 9 memberitahukan informasi burung yang akan dijual. Halaman tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi penjualan terhadap peternak yang membeli.

Gambar 9. Transaksi Penjualan

4.8. Transaksi Pembelian

Tampilan transaksi pembelian pada Gambar 10 memberitahukan informasi burung yang akan dibeli. Halaman tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi pembelian terhadap peternak yang menjual.

Gambar 10. Transaksi Pembelian

4.9. Tampilan Beranda Admin

Tampilan beranda admin pada Gambar 11 merupakan halaman awal setelah melakukan *login* pada *admin*. Halaman ini terdiri dari menu manajemen provinsi, manajemen kabupaten, manajemen kecamatan, manajemen jenis burung, manajemen wiki, manajemen grafik dan kumpulan peternak yang terdaftar di aplikasi.

Gambar 11. Tampilan Beranda Admin

4.10. Tampilan Beranda Guest

Tampilan beranda guest pada Gambar 12 merupakan halaman awal pada *guest* yang berisi menu wiki, bursa dan grafik burung.

Gambar 12. Tampilan Beranda Guest

4.11. Pengujian Sistem

4.11.1. Pengujian Data Burung

Gambar 13. Pengujian Data Burung

Pengujian data pada Gambar 13 telah di inputkan langsung oleh peternak dengan informasi yang sesuai dengan data yang dimiliki burung *loverbird* peternak. Setiap data harus *valid* dengan data aslinya, karena jika data tersebut diperualbelikan pembeli akan mengetahui ke aslian dari data tersebut.

4.11.2. Pengujian Silsilah Burung

Dalam pengujian silsilah data burung indukan pada Gambar 14 harus terdata dengan data indukan yang baru lahir, dengan demikian

silsilah tersebut akan terbentuk di halaman silsilah ketika indukan memiliki informasi yang sesuai. Pengujian silsilah pada gambar diatas di inputkan langsung oleh peternak yang telah memiliki anakan dari indukan yang dimiliki.

Gambar 14. Pengujian Silsilah Burung

4.11.3. Pengujian Konfirmasi Transaksi Pembeli

Gambar 15. Pengujian Konfirmasi Transaksi Terhadap Pembeli

Pengujian pada Gambar 15 dilakukan oleh peternak yang membeli burung *lovebird*, dimana pembeli memilih data burung yang berada di halaman bursa burung, kemudian melakukan transaksi berupa mengirimkan uang kepada

penjual. Dan ketika burung yang dibeli telah diterima langsung oleh pembeli maka pembeli wajib mengkonfirmasi dengan menekan tombol “Saya / Pembeli Terima” yang artinya pembeli telah menerima langsung burung tersebut.

4.11.4. Pengujian Konfirmasi Transaksi Penjual

Gambar 16. Pengujian Konfirmasi Transaksi Terhadap Penjual

Pengujian pada Gambar 16 yaitu konfirmasi transaksi terhadap penjual, dimana penjual melihat data burung dijual terdapat peternak lain yang membeli di halaman transaksi. Jika penjual telah memberikan burung yang dijual kepada pembeli dan penjual juga telah menerima uang serta menerima konfirmasi dari pembeli maka penjual juga wajib melakukan konfirmasi yang sama dengan meneka tombol “Saya / Penjual Terima” dengan demikian data burung yang berisi semua informasi baik profil dan silsilahnya berpindah dari peternak penjual ke peternak pembeli. Kemudian status transaksi dari kedua peternak tersebut menjadi “Selesai” yang artinya transaksi berhasil diproses,

seperti pada Gambar 17, Gambar 18 dan Gambar 19.

Gambar 17. Status Transaksi Selesai

Gambar 18. Data Burung Sebelum dan Sesudah Transaksi Peternak Penjual

Sebelum Transaksi

Sesudah Transaksi

Gambar 19. Data Burung Sebelum dan Sesudah Transaksi Peternak Pembeli

5. Penutup

Dari hasil penelitian mengenai rancangan bangun aplikasi sistem informasi silsilah, profil, dan pasar burung *lovebird* berbasis android dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi Sistem Informasi Silsilah, Profil, dan Pasar Burung Lovebird Berbasis Android dapat membantu peternak dalam memelihara lovebird dengan menyimpan data profil dan silsilah serta memasarkan burung lovebird ke peternak-peternak yang lain.
2. Data burung lebih terstruktur dan mempermudah peternak dalam mengingat profil dan silsilah burung.

6. Daftar Pustaka

- [1] Wahyudi, Yulian Tri, Badar Said. 2020. *Sistem Informasi Laporan Registrasi Program Tabungan Hari Tua Di PT. Taspen (Persero) Wilayah Madura*. Jurnal Insand Comtech. 5(1).
- [2] Ubaidi, Nindian Puspa Dewi. 2018. *Sistem Informasi Presensi Realtime dengan Menggunakan*

- Fingerprint dan SMS Gateway di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Madural.* Jurnal SPIRIT. 10(2).
- [3] Syahroni, Abd. Wahab, Ubaidi. 2019. *Implementasi Darurat Keamanan Dan Kesehatan Berbasis Mobile Di Desa Waru Barat Pamekasan.* Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan. 3(2).
- [4] Prasetyo, Fauzan, U. Fajri. 2015. *Aplikasi Manajemen Proyek dengan Metode Critical Path Method (CPM) pada Desktop dan Android.* SEMNASKIT Politeknik Negeri Jember. Pp, 180-183.
- [5] Masyhuda, Akhsana Zufar, Nurudin Santoso, Edy Santoso. 2019. *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ternak Burung Lovebird Berbasis Android.* Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 3(7). 2.
- [6] Kaleka, N. dan N.K. Haryadi. 2013. *Mencetak Lutino & Varian Eksotis Lainnya.* Visi Mandiri. Surakarta.
- [7] Handono, B., S. Gunarso, dan R. Turut. 2013. *Lovebird Sukses Menangkarkan dan Memelihara.* Penebar Swadaya. Jakarta.
- [8] Sidik, Betha, 2012, *Framework Codeigniter.* Penerbit Infomatika, Bandung.

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN BARANG
BERBASIS WEB (STUDI KASUS PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA
SURABAYA)**

Anik Setyaningsih, Mochamad Sidqon*

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
E-Mail: *sidqon@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Jasa pengiriman barang adalah sesuatu pelayanan yang memberi kemudahan proses mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman serta dipertanggungjawabkan keamanannya oleh pihak penyedia jasa. Pengiriman barang dapat berupa logistik, produk elektronik, dokumen dan lain lain. Jalur yang digunakan untuk kiriman barang bisa melalui jalur udara, laut dan darat. Semakin berkembangnya teknologi maka dibutuhkan sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kinerja dalam pencacatan pengiriman barang, pengecekan ongkos kirim dan juga tracking barangkiriman. Dengan adanya system informasi pengiriman barang ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di PT Duta Transindo Pratama Surabaya yaitu terkomputerisasinya data pengiriman barang, adanya sistem yang bias mengecek ongkos kirim dan tracking barang.

Kata Kunci: pengiriman barang, sistem informasi, ongkos kirim, tracking barang.

1. Pendahuluan

Jasa pengiriman barang adalah sesuatu pelayanan yang memberi kemudahan proses mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain dengan aman serta dipertanggungjawabkan keamanannya oleh pihak penyedia jasa. Pengiriman barang dapat berupa logistik, produk elektronik, dokumen dan lain lain. Jalur yang digunakan untuk kiriman barang bisa melalui jalur udara, laut dan darat.

PT. Duta Transindo Pratama Surabaya adalah sebuah perusahaan jasa pengiriman barang yang beralamat di Jl. Krembangan Besar No.18 Surabaya. Pengiriman barang maupun dokumen yang dilakukan oleh PT. Duta Transindo Pratama mencakup daerah Jawa dan Kalimantan. Sistem pencatatan data pengiriman masih menggunakan

Microsoft Excel yang pengolahan atau prosesnya hanya menyimpan data-data penting PT. Duta Transindo Pratama Surabaya, sehingga menyebabkan sering terjadi kesalahan pencatatan data laporan pengiriman barang. Untuk pengecekan posisi barang pelanggan juga belum ada, sehingga terkadang banyak pelanggan yang komplain ke kantor untuk menanyakan posisi barang mereka yang belum sampai.

Melihat kelemahan yang ada pada PT. Duta Transindo Pratama Surabaya tersebut, maka perangkat lunak dengan sistem database harus dibuat untuk membantu mempermudah karyawan dan pelanggan dalam proses pencatatan, pengolahan dan pengecekan data pengiriman.

Sistem Informasi pengiriman barang sudah banyak diaplikasikan

pada banyak studi kasus [1]–[4]. Kelebihan dari sistem ini adalah dengan diimplementasikannya e-CRM (*electronic customer relationship management*) atau manajemen hubungan pelanggan elektronik yang diciptakan oleh Oscar Gomes mencakup semua fungsi CRM standar dengan penggunaan lingkungan internet, yaitu intranet, ekstranet, dan internet. CRM elektronik menyangkut semua bentuk pengelolaan hubungan dengan pelanggan melalui penggunaan teknologi informasi (TI). Proses eCRM meliputi pengumpulan data, agregasi data, dan interaksi pelanggan [5].

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Deskripsi Teoritik

Pelayanan jasa pengiriman barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Kegiatan pengiriman secara tidak langsung secara actual sudah sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari – hari, dari kebanyakan pihak produsen sendiri tidak mampu untuk menangani masalah pengiriman tanpa dibantu oleh beberapa penyedia jasa pengiriman itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut produsen tentunya membutuhkan mitra bisnis yang mumpuni untuk menangani penyaluran pengiriman yang baik agar produk dan jasa yang diberikan dapat dengan cepat dirasakan dampaknya oleh konsumen selaku target pasar dari produsen itu sendiri.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Farhani Ayu Amalina, Ismiarta Aknuranda dan Mochamad Chandra Saputra yang berjudul "Pengembangan Sistem Informasi E-CRM Berbasis Website pada Dinikoe Keramik". Dalam penelitian ini lebih focus kepada proses penjualan dan mempertahankan pelanggan [6].

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat berjudul "Sistem Informasi Ekspedisi Barang Dengan Metode E-CRM Untuk Meningkatkan Pelayanan Pelanggan". Penelitian ini membahas tentang improvisasi dan peningkatan pelayanan maupun promosi kepada pelanggan [7].

Penelitian yang dilakukan oleh Radhi Adlan, Wirta Agustin, Yoyon Efendi yang berjudul "Rancangan Website E-CRM (*Electronics Customer Relationship Management*) pada House Of Smith Pekanbaru". Pada penelitian ini membahas tentang metode CRM (*Customer Relationship Management*) merupakan cara untuk pengelolaan relasi antara sebuah perusahaan di dalam konsumsi produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut [8].

3. Metode Penelitian

3.1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang digunakan untuk bahan pembuatan sistem pengiriman barang. Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul berupa data dalam bentuk excel.

3.2. Perancangan Antarmuka Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka sistem pengiriman barang bekerja.

Rancangan sistem akan menggambarkan bagaimana sistem akan berjalan melalui *user interface*.

3.3. Perancangan Arsitektur Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem dengan usecase diagram. Rancangan arsitektur sistem menggambarkan bagaimana sistem berjalan melalui *usecase* diagram.

3.4. Implementasi Sistem

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan system berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Sistem yang dibuat sesuai dengan alur kerja yang ada di PT. Duta Transindo Pratama Surabaya.

3.5. Uji Coba Sistem

Uji coba sistem dilakukan pada sistem yang telah dibuat untuk PT. Duta Transindo Pratama. Uji cba sistem menggunakan *blackbox testing* pada fungsi – fungsi program yang digunakan.

3.6. Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan. Evaluasi berguna untuk perbaikan dari sistem yang telah dibuat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk pengiriman penelitian ini adalah data pengiriman yang ada di PT. Duta Transindo Pratama Surabaya. Data yang terkumpul dalam bentuk excel dan juga data yang dicatat dalam buku admin pengiriman. Data – data tersebut akan di inputkan kedalam sistem pengiriman barang yang dibuat sehingga data akan lebih

terkomputerisasi dan memudahkan dalam hal penacarian data.

4.2. Perancangan Antarmuka Sistem

Perancangan antarmuka sistem menggambarkan bagaimana sistem berjalan melalui user interface. Berikut adalah user interface dari sistem pengiriman barang yang dibuat :

4.2.1. User interface halaman awal

Gambar 1. User interface halaman awal

Gambar 1 merupakan perancangan halaman awal dari sistem. Halaman ini muncul pada saat owner masuk ke web pengiriman PT. Duta Transindo Pratama Surabaya.

4.2.2. User interface halaman cek ongkir

Gambar 2 adalah user interface cek ongkir untuk admin mengecek ongkos kirim di PT. Duta Transindo Pratama.

Gambar 2. User interface halaman cek ongkir

4.2.3. User interface halaman tracking barang

Gambar 3 adalah gambar *user interface tracking* barang kiriman

pelanggan. Tujuan adanya *tracking* barang ini untuk memudahkan pelanggan mengecek barang kiriman, dari yang sebelumnya pelanggan menelpon dan datang ke kantor secara langsung untuk menanyakan barang kirimannya dengan adanya sistem ini pelanggan bisa langsung mengecek melalui web.

Gambar 3. User interface halaman tracking barang

4.2.4. User interface halaman pelanggan

Gambar 4. User interface halaman pelanggan

Gambar 4 adalah gambar user interface halaman pelanggan. Di halaman ini pelanggan bisa melihat laporan pengiriman dan tracking barang kiriman.

4.2.5. User interface halaman login

Gambar 5 adalah *user interface* halaman login. Untuk mendapatkan *username* dan *password* login harus mendaftar terlebih dahulu untuk pelanggan. Dan untuk karyawan

harus *password* dan *username* yang sudah terdaftar di *database*.

Gambar 5. User interface halaman login

4.2.6. User interface halaman admin

Gambar 6. User interface halaman admin

Gambar 6 adalah gambar user interface halaman admin. Di halaman ini admin dapat mencatat data pengiriman pelanggan, melihat laporan, melihat tracking barang, kelola user, menambah dan mengedit data harga ongkos kirim.

4.2.7. User interface halaman kurir

Gambar 7. User interface halaman owner

Gambar 7 adalah user interface halaman owner. Di halaman ini kurir dapat mealukan update posisi kiriman dan mengecek laporan pengiriman.

4.2.8. User interface halaman owner

Gambar 8. User interface halaman owner

Gambar 8 adalah gambar user interface halaman owner. Di halaman ini owner dapat melihat laporan pengiriman dan tracking pengiriman.

4.3. Perancangan Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur yang sistem berjalan digambarkan melalui *usecase* diagram.

4.3.1. Usecase diagram

Use case menggambarkan deskripsi fungsi system dalam bentuk teks sebagai dokumentasi, dari use case symbol namun juga dapat dilakukan dalam activity diagrams. Use case hanya menggambarkan dari luar actor (keadaan lingkungan sistem yang dilihat user) dan tidak menggambarkan bagaimana kerja di dalam sistem.

Berikut adalah usecase diagram sistem pengiriman:

Gambar 9. Usecase sistem informasi pengiriman barang

Pada usecase diagram diatas terdapat 5 user yang menggunakan sistem ini yaitu pengirim, penerima, admin, owner, kurir dan owner. Pengirim dan penerima dapat melakukan transaksi, melakukan cek ongkos kirim di sistem, dan mengecek tracking barang kiriman di sistem. Admin dapat melakukan penambahan data kiriman, melaporkan laporan pengiriman dan mengecek tracking barang kiriman. Kurir dapat melakukan update status dan mengecek barang kiriman. Owner dapat melihat laporan pengiriman barang kiriman.

4.4. Implementasi Sistem

Dari sistem yang sudah dibuat yaitu sistem informasi pengiriman barang ini dengan studi kasus di PT. Duta Transindo Pratama Surabaya. Implementasi sistem dilakukan selama beberapa waktu dan dilakukan pemantuan.

4.5. UjiCobaSistem

4.5.1. Uji Coba Halaman Awal Web

Halaman awal ini, seperti pada Gambar 10 adalah halaman ketika pelanggan masuk di sistem pengiriman barang PT. Duta Transindo Pratama.

Gambar 10. Uji coba halaman awal web

4.5.2. Uji Coba Halaman Cek Ongkir

Gambar 11. Uji coba halaman cek ongkir

Halaman pada Gambar 11 adalah halaman ketika pelanggan melakukan cek ongkos kirim. Untuk cek ongkir pelanggan bisa memilih jenis pengiriman biasa dan cargo. Untuk pengiriman biasa cek ongkir pelanggan harus memasukkan berat barang kiriman, dan untuk pengiriman cargo pelanggan harus memasukkan ukuran barang kiriman.

4.5.3. Uji Coba Halaman Tracking Barang

Gambar 12. Uji coba halaman tracking barang

Halaman pada Gambar 12 adalah halaman *tracking* barang kiriman pelanggan. Disini pelanggan harus memasukkan nomor resi yang didapat pada waktu mengirimkan. Setelah nomor resi dimasukkan dan mengklik *track* maka akan muncul *tracking* barang yang dikirimkan.

4.5.4. Uji Coba Halaman Login

Gambar 13. Uji coba halaman login

Halaman pada Gambar 13 adalah halaman login. Untuk bisa masuk di sistem harus mendaftarkan email terlebih dahulu. Untuk karyawan username dan password dikelola oleh admin, tetapi untuk pelanggan *username* dan *password* diperoleh dengan mendaftarkan sebagai member terlebih dahulu.

4.5.5. Uji Coba Halaman Admin

Gambar 14. Uji coba halaman admin

Halaman pada Gambar 14 adalah halaman admin. Di halaman ini admin dapat menambah data pengiriman, melihat laporan pengiriman, melihat *tracking* barang, memasukkan harga ongkos kirim, dan mengatur user yang menggunakan sistem.

4.5.6. Uji Coba Halaman Pelanggan

Gambar 15. Uji coba halaman pelanggan

Halaman pada Gambar 15 adalah halaman pelanggan. Di halaman ini pelanggan dapat melihat data pengiriman yang sudah dilakukan dan juga melihat tracking barang kiriman.

4.5.7. Uji Coba Halaman Kurir

Gambar 16. Uji coba halaman kurir

Halaman pada Gambar 16 adalah halaman kurir. Kurir login dengan *password* dan *username* yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Di halaman ini kurir dapat melihat kiriman barang yang harus dikirimkan dan mengupdate status pengiriman.

4.5.8. Uji Coba Halaman Owner

Gambar 17. Uji coba halaman owner

Halaman pada Gambar 17 adalah halaman owner. Di halaman ini owner dapat melihat perkembangan perusahaan melalui laporan pengiriman dan juga *tracking* barang.

4.6. Evaluasi

Dari sistem yang sudah dibuat ini, terdapat 4 group user yang bisa

mengakses yaitu : pelanggan (customer), admin, kurir dan owner. Dari hasil uji coba yang dilakukan didapat bahwa pelanggan, admin, kurir dan owner bisa mengakses dengan baik untuk setiap aktifitas pengiriman barang, terutama bisa melihat tracking barang yang dikirim.

Untuk itu dapat dilakukan evaluasi terhadap sistem dengan menambahkan menu yang sesuai dengan perkembangan perusahaan dan teknologi yang ada, serta membuat tampilan web lebih menarik sehingga user akan lebih nyaman menggunakan web yang telah dibuat.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah :

1. Sistem informasi pengiriman barang dapat mencatat dan memonitoring pengiriman barang secara jelas.
2. Sistem informasi pengiriman barang memudahkan pelanggan melakukan pengecekan ongkos kirim.
3. Sistem informasi pengiriman barang memudahkan pelanggan melakukan tracking barang.
4. Dengan adanya sistem informasi ini petugas dapat melakukan perubahan serta memperbarui status pengiriman.
5. Dengan adanya sistem informasi ini admin lebih mudah melakukan pekerjaan sehingga dapat mencetak laporan pengiriman dengan efisien.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian, perlu dikembangkan beberapa hal diantaranya :

1. Desain dari aplikasi pengiriman barang lebih ditingkatkan, sehingga pengguna bias nyaman menggunakannya.
2. Kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi fungsionalitas aplikasinya sesuai dengan perkembangan teknologi. Melengkapi keamanan sistem pada aplikasi pengiriman barang.

6. Daftar Pustaka

- [1] H. Dhika, L. Lukman, and A. Fitriansyah, "Perancangan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web," *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, vol. 7, no. 1, p. 51, 2016.
- [2] E. Yulianti, G. P. Destriana, and S. Sukemi, "Sistem Informasi Pengiriman Barang Pada PT. Vira Surya Utama Palembang," *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, vol. 9, no. 1, pp. 7–13, 2018.
- [3] D. Y. Utami, "Perancangan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Antar Pulau Menggunakan Waterfall Pada Pt. Sinar Wijaya Kusuma Jakarta," *Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 17, no. 2, pp. 5–26, 2015.
- [4] C. Vikasari, "Sistem Informasi Manajemen Pada Jasa Expedisi Pengiriman Barang Berbasis Web," *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 4, no. 2, pp. 123–132, 2018.
- [5] R. C. Palacios, J. M. G. Berbís;, and Á. G. Crespo, "an Integrated Methodology for Customer Relationship Management Customization," *JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 4, no. 3, pp. 287–300, 2007.
- [6] F. A. Amalina, I. Aknuranda, and M. C. Saputra, "Pengembangan Sistem Informasi E-CRM Berbasis Website pada Dinikoe Keramik," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 11, no. 2, pp. 5884–5891, 2018.
- [7] R. Hidayat, "Sistem Informasi Ekspedisi Barang Dengan Metode E-Crm Untuk Meningkatkan Pelayanan Pelanggan," *Jurnal Sisfotek Global*, vol. 4, no. 2, 2014.
- [8] W. Agustin, R. Adlan, and Y. Efendi, "Rancangan Website E-CRM (Electronics Customer Relationship Management) pada House Of Smith Pekanbaru," *IT Journal Research and Development*, vol. 3, no. 2, pp. 9–18, 2019.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

ISSN 1858-0688

9 771858 068818